

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Desarrollo e Investigación Educativa

Trabajo Final de Carrera de Profesorado Universitario

Título: Efectos educativos de la radio escolar en la secundaria de adultos

Alumno: Corrado, Nicolás Miguel

Sede: Centro

Marzo 2019

RESUMEN

La presente investigación aborda los efectos educativos de una experiencia de radio escolar en Bachillerato para Adultos en la ciudad bonaerense de Morón. El trabajo, presenta conceptos teóricos que articulan el lenguaje y formato radiofónico con estrategias de enseñanza, que favorecen aprendizajes significativos, a través de la apropiación de los medios de expresión. Los testimonios de estudiantes dan cuenta del rol que cumple el educador como guía del proceso de aprendizaje, la importancia de la motivación para el éxito del proyecto y el valor del diálogo del ejercicio educativo formal, articulado con el contexto social y cultural del estudiante.

PALABRAS CLAVE: Educación, Radios Escolares, Secundaria de Adultos, Dinámicas educativas, Aprendizajes significativos, Medios de Comunicación

Índice

INTRODUCCIÓN	3
1 RADIO EDUCATIVA	7
1.1 Origen de la radiofonía	7
1.2 El lenguaje y discurso radiofónico	10
1.3 Géneros y formatos radiofónicos	12
1.4 El staff en un programa de radio	16
1.5 La radio escolar	20
1.6 Radio Propaladora América Libre	22
2. EFECTOS EDUCATIVOS	24
2.1 Universo y efectos educativos	24
2.2 Comunicación educativa y efectos educativos	26
2.3 El rol del lenguaje como instrumento mediador del desarrollo	30
2.4 El componente situacional en el aprendizaje	34
2.5 El aprendizaje significativo	40
2.6 El factor motivacional en la movilización del conocimiento	44
2.7 El proceso de interacción en la comunicación pedagógica	46
3. ENCUADRE METODOLÓGICO	49
4. ANÁLISIS DE DATOS	52
5. CONCLUSIONES	63
6. BIBLIOGRAFÍA CITADA	70
8. ANEXOS	72
8.1 ANEXO A: ENTREVISTAS	72
Entrevistado 1	72
Entrevistado 2	80
Entrevistado 3	85
Entrevistado 4	89
Entrevistado 5	93
Entrevistado 6	98
8.2 ANEXO B: MATRIZ DE DATOS	104
Matriz 1	104
Matriz 2	107
Matriz 3	110

INTRODUCCIÓN

A partir de la construcción de espacios institucionales, como dinámicas de educación a distancia, ejercicios en el aula o por medio de propuestas extracurriculares, la **comunicación radiofónica** se ha articulado a través de la historia con procesos educativos. Hoy en día, los **radios escolares** son herramientas pedagógicas con el potencial de reunir a docentes, estudiantes y la comunidad en un mismo proyecto.

De esta forma, el lenguaje radiofónico se ha utilizado en **dinámicas educativas** tanto en propuestas de programas curriculares como en producciones que se realizan desde la escuela para emisoras locales y comunitarias. Estos proyectos suelen recibir el acompañamiento de periodistas y/o docentes vinculados con las tecnologías de comunicación social que aportan su experiencia y conocimiento.

De esta forma, dentro del marco de la formación académica de nivel secundario de jóvenes y adultos, se registran experiencias en las que el aprendizaje se fortalece con la planificación, producción y realización de distintos formatos de expresión periodística y cultural de los géneros radiofónicos. Entre estos últimos, encontramos magazines informativos, entrevistas, radioteatros, documentales, debates, bloques de humor, entre otras propuestas en las que las aulas se transforman como emisores de un mensaje, con determinados públicos como receptores.

Diversos trabajos académicos estudiaron la técnica del lenguaje radial en el ámbito estudiantil, como los aportes de Isidro Moreno Herrero en *La Radio en el Aula* (1997) y José Gabriel Muñoz en *Radio Educativa* (Muñoz, 1994). Sin embargo, el presente estudio tiene como tema *los efectos educativos, formativos y cognitivos que han generado las experiencias de radios escolares en estudiantes jóvenes y adultos de nivel secundario*.

Los **efectos educativos** aquí abordados son considerados como la adopción de actitudes y hábitos formativos que producen un nuevo saber, una habilidad, un cambio o transformación de una persona en el marco de la configuración de las conductas en relación a la aprehensión del conocimiento específico.

Del mismo modo, se consigna que los efectos educativos se desenvuelven bajo la órbita de lo que Jaume Trilla Bernet engloba en la idea de **universo educativo**, entendido este último como el conjunto de hechos, sucesos o fenómenos que pueden ser considerados como formativos e instructivos (1993:13).

A partir de las experiencias de participación de jóvenes y adultos de proyectos académicos de radios escolares, este estudio indaga sobre los resultados en la aprehensión del conocimiento de los estudiantes en la relación entre el aprendizaje y la construcción de herramientas colectivas de comunicación social, en el marco del universo educativo que se construye en una experiencia de radio escolar.

Al respecto, Trilla Bernet (1993) agrega que más allá de aquellos sectores del universo educativo, donde existe una intervención pedagógica intencionada y consciente, también existen factores que producen efectos educativos sobre los que la pedagogía no ha proyectado su acción normativa.

En estos casos, el autor señala como, por ejemplo, determinados aspectos del medio urbanístico que podrían influir en la configuración de las conductas, “aunque la génesis de los mismos no se haya realizado a partir de la consideración de criterios pedagógicos”; y que por otro lado una película también podría suscitar aprendizaje y tener efectos sobre las actitudes “a pesar de que ni el director, ni el programador abrigarán propósitos educativos al realizarlo o programarlo”. Los elementos de este sistema son identificables, y también podemos conocer la cualidad y el sentido de las relaciones funcionales que se establecen entre ellos. (Trilla Bernet; 1993:18)

En este marco, el autor introduce el concepto de **comunicación educativa** al referir “cualquier proceso de comunicación que genere algún efecto educativo”. Trilla Bernet señala que, en este tipo de procesos educativos el hecho de que puedan no contar con un plan pedagógico formal, no invalida la potencialidad educativa del mismo: “Procesos de comunicación ajenos a cualquier clase de estructuración pedagógica, pueden generar efectos en la educación (...) la conversación simple y espontánea, por ejemplo”. De esta forma, el autor introduce al universo educativo al conjunto de situaciones comunicativas que se producen sin haber sido pedagógicamente estructuradas, pero que generan efectos de educación”, identificadas como **comunicación educativa informal**. (Trilla Bernet; 1993:22-23)

La realización de esta investigación resultó viable gracias a la disponibilidad de material bibliográfico, conformado por los antecedentes, como también el conjunto de teorías recolectadas del aporte de autores especializados que permitieron conformar el marco teórico y metodológico. En cuanto al cuerpo de la investigación, se registró testimonios de estudiantes que vivieron experiencias de radios escolares en una **secundaria para adultos**, y compartieron sus vivencias, opiniones y aprendizajes del proyecto.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado, el escrito se organizó en cinco capítulos. En un primer apartado se resume un relevamiento de hechos y sucesos que conforman la historia de la radio como una forma incipiente de transmisión de mensajes, desde su surgimiento, hasta consolidar un instrumento de expresión social como medio de comunicación en el que se forjan distintos géneros y formatos estructurales y expresivos. En el segundo capítulo se describen distintas teorías que estudian los **efectos educativos**, a partir de la noción de **universo educativo** desarrollada por Jaume Trilla Bernet; además se desarrollan distintas categorías que hacen al desarrollo cognitivo a partir de la experiencia en actividades sociales en autores como Lev Vygotsky, Bárbara Rogoff y Ricardo Baquero y el factor motivacional en la movilización del conocimiento, con escritores como César Coll.

Por su parte, en el tercer capítulo se desglosan las herramientas de abordaje metodológico para la recolección de datos, por medio de la entrevista semiestructurada a estudiantes de Bachillerato para Adultos participantes de radios escolares, y el análisis de los resultados.

Luego, en el cuarto capítulo se aborda la lectura de los resultados con una mirada académica en referencia a los conocimientos adquiridos en torno a la construcción del marco teórico. De esta forma, se da paso al quinto capítulo en el que se anuncian las conclusiones alcanzadas por el proyecto de investigación.

A partir de la experiencia de investigación, se detallan los principales factores que brindaron su aporte, en el proyecto analizado, para lograr efectos educativos de aprendizaje significativo. Entre los mismos, se destaca el rol fundamental que cumple el cuerpo docente en el acompañamiento del proyecto, tanto desde el educador que encara la actividad en el aula como la Institución educativa que brinda su soporte y espacio

para el desarrollo de la actividad. Así como también, se brinda especial reconocimiento al trabajo de la motivación lograda en los alumnos a partir del ejercicio formal del diálogo entre el contenido curricular y el contexto socio-cultural del estudiante.

Por último, corresponde señalar que, a través de este trabajo, se abre la oportunidad de analizar proyectos de radio escolar en otros contextos tanto de educación formal como informal. Del mismo modo que, la realización del estudio, resultó un profundo aprendizaje personal como autor e investigador, al lograr visualizar, registrar y esquematizar, en un marco real de la práctica docente, una experiencia que articula la formación personal como profesional de la comunicación social y la formación como educador.

1 RADIO EDUCATIVA

1.1 Origen de la radiofonía

La radiodifusión como actual medio de comunicación que permite la transmisión de programas, eventos, testimonios y hechos a las audiencias masivas, encuentra sus orígenes en la investigación científica. Más precisamente en pleno auge de la física moderna en el siglo XIX, con la exposición de la teoría de los conjuntos de las ondas electromagnéticas desarrollada por físico británico James Clerk Maxwell, quien en 1864 explicaba que los campos eléctricos pueden crear campos magnéticos y a la vez los campos magnéticos pueden crear campos eléctricos, para propagarse en el espacio en forma de campos electromagnéticos de forma sucesiva alejándose de la fuente donde se originaron.

Luego, el científico alemán Heinrich Hertz pudo realizar con éxito en 1887, las primeras experiencias que probaban las teorías de Maxwell, al producir las ondas electromagnéticas capaces de alejarse de su punto de origen. Hertz además lograría comprobar la similitud de estas ondas con las ondas luminosas, ya que estas también se pueden polarizar, reflejar y refractar. Las denominadas ondas hertzianas rápidamente fueron objeto de estudio en distintas partes del mundo. En el año 1890, en París, Eduardo Blandy perfeccionó un aparato capaz de detectar las ondas hertzianas, que, bautizado bajo el nombre de radio conductor, fue un instrumento clave para los experimentos desarrollados en los años siguientes por investigadores como Nikola Tesla y Oliver Lodge, quienes desarrollaron el alcance de las ondas hertzianas hasta más de 36 metros (Albert & Tudesq; 1982:14-15).

Por otro lado, en 1894 el estudiante italiano Guillermo Marconi, tuvo la oportunidad de coordinar el conjunto de técnicas vigentes hasta el momento para crear el primer sistema de telegrafía sin hilos y realizar el primer intercambio de señales de 400 metros. El inventor logró, un año después de este desarrollo, llegar a los 2 kilómetros y luego implementar un sistema de sintonía, es decir la posibilidad de generar una perfecta concordancia entre las antenas emisoras y receptoras de señal. (Albert & Tudesq; 1982:15)

Al mismo tiempo, en el continente americano fue el inventor canadiense Reginald Fessenden quien emigró a los Estados Unidos para explorar sobre las ondas hertzianas al utilizar alternadores de alto poder y un procedimiento heterodino para la recepción. De esta forma, realizó en 1906 una primera transmisión sobre 18 kilómetros en la que se escuchaba un mensaje sonoro tomado por un micrófono en la que una voz femenina relató un pasaje bíblico acompañado con piezas musicales. Ya en julio de 1907, estas transmisiones elevarían su rango de forma exponencial para llegar a los 300 kilómetros.

Con el uso de la lámpara triódica, creada por el norteamericano Lee de Forest, se dio comienzo a la denominada era de la electrónica, ya que su experimento permitió la construcción de los primeros receptores de radio con amplificadores y osciladores electrónicos, lo que permitió la transmisión de sonido por la modulación de amplitud. Es decir, se incorporó la posibilidad de poder enviar audio a distancia. Luego de un viaje por el continente europeo, de Forest regreso a Estados Unidos, donde comenzó la transmisión de eventos para el público masivo: en enero de 1910, transmitió sobre 20 kilómetros circundantes al teatro Metropolitan Ópera, la voz del tenor Enrico Caruso. Estas experiencias se replicaron en diferentes lugares de Europa donde, por ejemplo, Alberto I de Bélgica solicitó la retransmisión de conciertos semanales. Además, en Francia, los miembros de la marina nacional experimentaron la radiofonía desde 1908; las pruebas duraron hasta junio de 1914, cuando alcanzaron los 200 kilómetros. (Albert & Tudesq; 1982:15)

La Primera Guerra Mundial marcó un periodo de cese en la experimentación radiofónica en Europa, pero no así en América. En este último continente, la creación de las primeras emisoras de radio fue por obra de productores de material radioeléctrico que querían divulgar sus experiencias y popularizar sus técnicas difundiendo conciertos o noticias. (Albert & Tudesq; 1982:22)

Si bien existieron gran cantidad de transmisiones radiofónicas para el público masivo, historiadores especializados en medios de comunicación como Ricardo Gallo (1991:16-17) sostienen que la primer transmisión de radio fue en Argentina, más precisamente el 27 de Agosto de 1920, cuando un grupo de radioaficionados liderados por el médico Enrique Telémaco Susini, acompañado de por los estudiantes de medicina César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero Carranza e Ignacio Gómez se encargaron de transmitir la función de la Orquesta del Teatro Costanzi de Roma y la compañía Lírica

del Teatro Municipal de Río de Janeiro con la dirección de Félix Weingartner y Eduardo Vitale en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Si bien la transmisión del evento carecía de calidad sonora en cuanto a la nitidez y la fidelidad del audio, y contaba con una limitada cantidad de oyentes, que se llegó a calcular en medio centenar, el reconocimiento de la transmisión como primera en carácter oficial a nivel mundial se hace en virtud de que a partir de esa fecha, además de cobrar vida Radio Argentina, se inicia la regularidad en el servicio. En palabras de Gallo: “El mérito argentino consistió en haber organizado por primera vez en el universo (dos meses antes que en los Estados Unidos) un servicio de radiodifusión regular y sistemático desde la memorable noche del coliseo”. (Gallo; 1991:23)

A estos elementos puede agregarse la siguiente observación por parte del autor, a fines de considerar más elementos en cuanto al comienzo de las transmisiones a nivel mundial: “Para evitar confusiones, es preciso aclarar que las transmisiones anteriores a 1920 eran de carácter exclusivamente cerrado y no dirigidas a un público indeterminado: se efectuaban entre aficionados o entre las dependencias oficiales que contaban con equipos de comunicación basados en el uso de las ondas radioeléctricas. Las transmisiones realizadas con la finalidad de ser captadas por el público masivo tienen como sustento a la radiotelefonía y conforman a lo que se denomina radiodifusión”. (Gallo; 1991:18)

1.2 El lenguaje y discurso radiofónico

La emisión y recepción de sonidos a distancia por medio de la modulación de ondas electromagnéticas que dio comienzo a la radiofonía, trajo consigo además nuevas modalidades de expresión desde la perspectiva de la comunicación. En ese sentido, Ricardo Haye (2003:130) sostiene que la radio se diferencia de otro tipo de discursos por la implicancia de su particular canal de comunicación que utiliza para la producción y recepción; ya que éste no es un simple transportador de señales, sino que configura “un verdadero código de comprensión cultural, un modo convencional aceptado por emisores y receptores para establecer un tipo particular de reconocimiento”.

En ese sentido, el comunicólogo sostiene que la “la substancia expresiva con la que contamos es el conjunto de señales acústicas traducidas a señales eléctricas (fase de emisión) y viceversa (fase de recepción). Esas señales portan una totalidad significativa (contenidos + formas), que se apoya exclusivamente en elementos sensoriales de carácter auditivo, distribuidos entre las diferentes series informacionales con las que cobra forma el discurso de la radio” (Haye; 2003:130-131).

En la perspectiva del autor, las series informacionales engloban a los procesos empíricos de “transmisión de signos que obedecen a un código y que se construyen sobre cada una de las materias significantes”. En el caso de la radio, pueden considerarse a las series informacionales que participan en este tipo de comunicación, de tipo lingüístico, paralingüístico y nolingüístico. El primero se basa en palabras: la paralingüística lo hace en sonidos, unos codificados (ambientación, puertas, timbres, señales horarias) y otros no codificados (el “gong” que separa partes de un programa, etc.); la serie no-lingüística incluye la música (que generalmente constituye un dato relevante debido a que puede estar provocado por desajustes técnicos de emisión, transmisión o recepción, pero en ocasiones puede responder a interferencias premeditadas) y el silencio.

Por otro lado, el autor utiliza el término “discurso” para describir la utilización de las señales acústicas que participan de la comunicación radiofónica, ya que explica que es pertinente para poder aludir a determinadas tendencias que pueden existir en la elaboración de los mensajes, y que en todo acto discursivo implica una selección y

combinación de términos o temas que pueden ser identificados de forma clara o difusa en cuanto a los términos del lenguaje.

Ahora bien, según el autor las series informacionales nombradas anteriormente que conforman el discurso radiofónico, son conformadas por componentes verbales y no verbales. Es decir, por elementos lingüísticos o sonidos fonéticos objetivamente organizados (las palabras), sonidos objetivos periódicamente organizados (música), sonidos del entorno específicos de objetos y acontecimientos (efectos sonoros), y lapsos sin señal vibratoria, como fragmentos temporales insonoros que resultan valorables en sí mismos como elementos activos de una secuencia temporal de carácter significativo (silencios). Estos cuatro componentes, son capaces de ampliar su resonancia mediante la combinación, lo que al oyente le permitiría extraer información, si por su parte cuenta con una “continua acomodación de los esquemas que pueden aceptar esa información”. (Haye, 2003:132)

A partir de la combinación de componentes, la obra artística será el producto de un ensamble armonioso de elementos sonoros y silencio. De esta manera, el todo supera la simple suma de las partes comprometidas y la resta o el fraccionamiento torna al mensaje incoherente o fastidioso. “En suma, de una audición concebida estéticamente no se puede quitar impunemente un elemento sin que la obra se resienta y lo extrañe, porque todos estarán integrados, lucirán cadenciosamente, se compensarán, se justificarán, se explicarán mutuamente”. (Haye; 2003:132)

1.3 Géneros y formatos radiofónicos

Ricardo Haye (2003) propone que, basado en teorías provenientes de los estudios literarios, es posible trasladar la idea de géneros o moldes estructurales a la radiofonía. El autor traza un paralelo con la radio y la literatura, al explicar que un género literario no es el producto de un tema sino de las funciones o categorías literarias utilizadas de un determinado modo.

Es por esto que, no solo se piensan en géneros radiofónicos, sino en géneros de la comunicación radiofónica, como estrategias comunicativas que implican ciertas reglas o leyes de producción y que da por resultado mensajes de diferente tipo. Estos modos de producción no son determinados por los contenidos, sino por un conjunto de categorías “entre las que ubicamos la finalidad que persigue el autor, su estrategia comunicativa y el sistema de reglas que aplica, que debe ser reconocido por parte del receptor”. (Haye; 2003:93-95)

Con respecto a los elementos del discurso radiofónico mencionados en el punto anterior, Haye explica que los géneros se distinguen entre sí en virtud de las articulaciones de estructura de los mensajes y el modo predominante de configurarse el lenguaje conforme a la actitud, funcionalidad y finalidad que el autor ha querido darle. En relación a la literatura, los temas alcanzan la categoría de contenidos en virtud de la actitud del autor, que es quien define no sólo lo que se presenta, sino también cómo se presenta, en qué contexto, con qué grado de conciencia social e individual. (Haye; 2003:93-95)

Es entonces que por género radiofónico se entiende cada uno de los medios de armonizar los distintos elementos del mensaje radiofónico de manera que la estructura resultante pueda ser reconocida como perteneciente a una modalidad característica de la creación y difusión radiofónicos. Haye reconoce distintos tipos modalidades radiofónicas, divididas en tres tipos de géneros: Informativo; Interpretativo y de Opinión; y Recreativo. Este tipo de géneros a la vez contienen una categoría colectiva que implican una variedad de estructuras de producción o formatos.

Acerca de estos géneros, el autor advierte que, si bien es cierto que el valor absoluto de la objetividad resulta inalcanzable, se puede aceptar que el género informativo

constituye la categoría que se encuentra más próxima a él. Ya en el proceso de interpretación de los hechos se está produciendo una notable intervención de elementos subjetivos, la cual será más acusada en el campo de la opinión.

Por otro lado, al tomar la preocupación de distintos autores respecto de que lo cultural o formativo puede presentarse en cualquiera de los géneros, Haye da cuenta que esa ambigüedad merece un detalle particular en aquellos casos donde aparezca y no la habilitación de una categoría autónoma. De esta manera, el autor indica que: “parece más adecuado referirnos a un género recreativo, considerando que se trata de un concepto más vasto que divertir. En la noción de recrear participan ideas tales como el disfrute, el deleite, regocijo, solaz, gozo, pero también la de volver a crear”. Haye, además, alude a que, en la radionovela, la adaptación de cuentos o en otras fórmulas argumentales, es habitual encontrar que se crean o recrean escenas, situaciones dirigidas a gratificar al oyente. (Haye; 2003:100)

Por otro lado, José Ignacio López Vigil (2005:80) aborda la existencia de los géneros radiofónicos desde un enfoque que implica tanto la instancia de abstracción y generación de la comunicación radiofónica; como también desde las distintas formas que puede adoptar la misma. Según el comunicador, la idea de los géneros puede entenderse a partir de su etimología, es decir la raíz de la palabra de origen griego que implica origen y generación. Por el lado de la instancia de realización radiofónica, López Vigil resalta la idea de formato, al hablar de las formas, figuras y contenidos. En palabras del autor “los géneros, entonces, son los modelos abstractos. Los formatos, los moldes concretos de realización. En realidad, casi todos los formatos podrían servir para casi todos los géneros”.

Si bien Haye (2003), aborda la idea de géneros a partir de la literatura, al entenderlos como las distintas formas de articulación que pueden tomar los componentes del discurso radiofónico a razón de las características de realización de los autores: López Vigil (2005) aborda tres elementos que forman parte de clásico esquema de comunicación de Roman Jakobson, como lo son emisor; mensaje; y receptor para poder distribuir o articular los géneros a partir de tres perspectivas: el modo de producción de los mensajes, la intencionalidad del emisor y la segmentación de los destinatarios.

En el caso de los mensajes, el autor da cuenta de tres grandes géneros en los que se ordenan los programas: es entonces que a partir de la producción de mensajes se contemplan los géneros dramático, periodístico y musical. Sin embargo, López Vigil da cuenta de que bajo la perspectiva del emisor pueden existir tantos géneros como intencionalidades en la comunicación. De este modo, el autor menciona distintas perspectivas como pueden ser: informativo; de entretenimiento; participativo; cultural; religioso; de movilización social; publicitario; entre otros. En ese sentido, el autor advierte que bajo la perspectiva del emisor se podrán efectuar tantos géneros como intenciones de comunicación se podrían plantear; a la vez, éstas no sería excluyentes ya que, un mismo programa podría tener tanto finalidades educativas, como de entretenimiento. Finalmente, López Vigil da cuenta de las posibilidades que pueden existir en referencia a los públicos a los que se puede dirigir una emisión radiofónica. De modo que un programa puede segmentarse en géneros como: infantil; juvenil; femenino; de edad; campesino; urbano; y sindical, entre otros, ya que se puede definir entre tantos destinatarios puede llegar a segmentar el público objetivo. (López Vigil; 2005:81)

Para el autor, que da cuenta de distintas distinciones que implican emisión, mensaje y recepción de la comunicación en radio, afirma que bajo estas tres instancias prácticamente se puede dar toda la producción radiofónica. Para clarificar su idea, el periodista pone como ejemplos distintos casos como el de la cuña o publicidad de radio cantada, donde se venden desinfectantes: en cuanto a su finalidad, la pieza pertenece al género publicitario; según la modalidad del mensaje es musical (jingle). Y se dirige, principalmente, al público –en consideración del autor- femenino. Por otro lado, un cuento puede pertenecer al género educativo por su finalidad, dramático por su elaboración e infantil por sus destinatarios. En el caso de un noticiero agrícola, el autor define este tipo de programas como educativo, periodístico y campesino. Otro aporte del autor en relación a los géneros, es que estos además de contemplar distintas estancias de la comunicación radiofónica, son a la vez modos de relación que se establecen entre los emisores y receptores, ya que la manera de oír radio, con el paso del tiempo, configura hábitos de escucha, en la que el oyente siente y presiente que tipo de comunicaciones va percibir. El autor advierte que, a pesar de la existencia de hábitos vinculantes en torno a la escucha, pueden existir innovaciones y modificaciones en los hábitos de escucha: para dar cuenta de estos cambios, da cuenta del caso de la primera emisión del radioteatro norteamericano Guerra de los Mundos, el 30 de octubre de 1938 cuando la

realización de Orson Welles, puso en estado de alerta a millones de personas escuchando en vivo y en directo la invasión de los marcianos. López Vigil explica que ese pánico colectivo se dio, al presentar un género dramático como si fuera un formato informativo. El autor señala que, - “tal subversión de códigos, sin avisos ni experiencias previas, hizo que la gente tomara la ficción como realidad” (López Vigil; 2005:82-83).

1.4 El staff en un programa de radio

Los periodistas Mario Portugal y Héctor Yudchak en su publicación “Hacer Radio: Guía Integral” (2012), dan cuenta de las distintas eventualidades que deben pasar los miembros que conforman un staff al momento de emprender un programa de radio como una experiencia.

En un comienzo, refieren al rol del operador técnico, quien de los controles técnicos de la emisión. Los autores señalan que la operación técnica es esencial en cualquier programa, ya que “cuanto más complejo sea este, cuanta mayor cantidad de elementos contenga, cuanto más variado sea, cuantas más personas intervengan, más dependeremos de la idoneidad y el compromiso del o de los operadores para la realización del programa” (Portugal & Yudchak; 2012:40).

En la dinámica del programa, los gestos de las manos son el medio de comunicación habitual entre el conductor y el operador técnico, ya que a través de este medio se comunican distintos tipos de mensajes. Entre los cuales pueden darse desde el estudio al control, como pueden ser: abrir el micrófono, cerrarlo, ir a tanda, incluir, subir o bajar cortina. Por otro lado, desde el control también se puede dar aviso de las siguientes situaciones: viene tanda, se estableció una comunicación telefónica, separador, último momento, informativo, se cortó la comunicación, tema musical, audio, redondear.

Cabe señalar que el operador debe saber cómo será el funcionamiento y el movimiento de las personas durante el programa, quiénes pueden entrar en el control para acercarles material o darles alguna indicación; la idea es incorporarlo, incluirlo como un miembro más del equipo, aunque sea personal de la emisora (Portugal & Yudchak; 2012:41).

Por otro lado, los autores destacan al conductor, como un rol crucial que cumple la función de ser el guía del equipo y de los oyentes. El conductor desde el aire será el supervisor de la marcha del programa, ya que habitualmente es quien genera la idea del programa y además lo conduce. Portugal y Yudchak lo señala como el alma y el corazón del proyecto radiofónico. En base a esa responsabilidad, los autores dan cuenta de que una de las mayores responsabilidades del conductor es la de deber tener muy en claro el desarrollo del programa, ya que, es decir, además de guía para los oyentes, lo será para el equipo de producción, sin importar cuántos sean sus miembros, ya que

pueden haber co-conductores, un operador técnico, un miembro que hará producción; columnistas, comentaristas fijos o rotativos, entrevistados, oyentes que llaman y participan de alguna manera; habrá un movilero, y todos estos serán guiados por el conductor del programa. Por eso los autores afirman que es importante que este miembro sea muy consciente de que conduce a los oyentes y, simultáneamente, a su equipo (Portugal & Yudchak; 2012:42-43).

Para poder ser la guía del proyecto radiofónico, en cada momento el conductor debe *palpar* el desarrollo del programa, es decir, cómo inicia y hacia dónde va. Para eso, los autores remarcan que el mismo debe revisar: si logra los objetivos planteados, si tiene el ritmo deseado, si cumple las pautas de tiempo, si sigue la estructura determinada.

Para eso, debe decidir durante la realización del programa, si seguir estrictamente lo planificado y cuándo recurrir a la improvisación o a los cambios que considere necesarios: “El conductor tiene que ser muy claro en la comunicación que establece con los oyentes al aire y con su equipo en el piso” (Portugal & Yudchak; 2012:43).

Por otro lado, su tarea será la de dar el reconocimiento claro y puntual de los componentes del equipo, con su identidad completa, ya que estos deben ser presentados con su nombre y apellido “para que el oyente vaya identificando ese nombre con esa voz y con lo que dice, con la temática particular de la cual se ocupa, con su personalidad”. En ese sentido, cuando hay más de una persona al micrófono, también es tarea del conductor la de velar por la *claridad de aire*, que no se superpongan voces que puedan volver confuso el entendimiento, la comprensión por parte de los oyentes. Este es un trabajo para realizar tanto en la etapa de planificación del programa como durante el desarrollo del mismo: “el conductor siempre reafirma su presencia, su condición de *guía del programa*, no puede ausentarse mucho. Siempre demuestra que es la piedra fundamental, quien marca el camino del programa” (Portugal & Yudchak; 2012:43).

En otro orden, los autores señalan que los productores tienen entre otras funciones, ser quienes nutren de material a los conductores, como también quienes los proveen de información para sus comentarios, material informativo y entrevistados, además de ayudar en la producción periodística y artística del programa.

Precisamente, Mario Portugal y Héctor Yudchak dan cuenta de una lista con las principales tareas que cumplen quienes toman la responsabilidad de producir a un programa, entre las cuales está: Abastecer al conductor y los columnistas del material necesario para la realización del programa: comentarios, entrevistas, etcétera; Redactar y producir guiones para la salida al aire en distintos formatos: pastillas, separadores, aperturas y cierres; Participar en el armado de la hoja de ruta, junto al resto del equipo; Contactar al entrevistado, asegurar su salida al aire; Proponer y concretar investigaciones periódicas. Por otro lado, complementar junto al coordinador del programa, la tarea de ser el nexo con otros sectores de la radio, como el informativo, la oficina comercial, publicidad, discoteca. Además, se encargará, en caso de que existan, de coordinar a los movileros, decidir los destinos a cubrir y determinar su salida al aire. En relación a las tareas mencionadas, los autores advierten que “el productor no es ni debe ser un mero portador de agenda de teléfono, sino un creativo, un trabajador del medio, que va más allá de la simple nota de coyuntura”. Además, en ciertos casos el productor debe encargarse de realizar un archivo del programa, en todo lo referido a su salida al aire, además de estar atento a los mensajes de los oyentes, que suelen advertir no sólo sobre necesidades, sino además sobre novedades que pueden ser útiles para el programa (Portugal & Yudchak; 2012:52-54).

Los autores también marcan al coordinador o coordinador de aire, como otras de las modalidades de trabajo a contemplar, ya que de su presencia se puede resaltar su rol de nexo y facilitador para con el conductor para poder contribuir a una mejora del producto radial, ya que, este rol puede permitir alcanzar un buen vínculo con el conductor y conocer no sólo las características del programa sino también gustos y necesidades, tanto de los oyentes como del responsable del espacio: “Es el gran conocedor del programa, de su ritmo, su impronta, y hasta de los humores del conductor de turno. Sabe de gustos y posibilidades, debe tener un perfecto manejo de tiempos para poder ubicar en el espacio todo lo que se tenía preparado en la preproducción. También, en la mayoría de los casos, es el que se encarga de controlar que la tanda salga como estaba prevista y no haya olvidos ni equivocaciones en lo que a publicidad se refiere” (Portugal & Yudchak; 2012:57).

Por último, así como los autores califican al conductor como la piedra fundamental del programa, estos también reconocen que los columnistas pueden constituir “elementos importantísimos y aún imprescindibles para algunos formatos radiales”. Entre sus

principales aportes se destacan la posibilidad de aportar información y opinión sobre uno o más temas específicos; disponer de un tiempo determinado por el conductor o el coordinador; de acuerdo con el estilo de conducción, puede participar en el aire durante el programa, en general (Portugal & Yudchak; 2012:59).

1.5 La radio escolar

En su obra *Radio Educativa*, el español José Gabriel Muñoz (1994), hace alusión a la posibilidad con la que la enseñanza reglada puede servirse de la radiofonía. El autor menciona la eficacia del medio radiofónico en el acto educativo en contextos donde la población escolar puede presentar una gran dispersión, o bien para estudiantes de edades adultas que deben compatibilizar la vida laboral y los estudios.

El docente expone como ejemplo del funcionamiento de la radio educativa, sus experiencias en espacios que han funcionado en España, como lo son el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD) y Bachillerato a Distancia (INBAD), instituciones que cambiaron de estructura a partir de la aplicación de la Ley educativa española (LOGSE), que legisló el funcionamiento del sistema educativo del país ibérico hasta el año 2006 (Muñoz;1994:27).

Al señalar experiencias de educación a distancia, Muñoz explica la predisposición previa de los estudiantes, como uno de los ingredientes imprescindibles que pone en funcionamiento a la radio educativa, el español advierte, además, que bajo esta modalidad los alumnos deberán contar con la opción de poder tomar clases presenciales, tutorías y acceso a medios o centros de consulta. En ese sentido, el autor advierte que, el proceso de desarrollo de los cursos, prácticas y evaluaciones o exámenes es el mismo que en la educación convencional y que si bien la práctica demuestra que el porcentaje de abandonos es alto, en el caso de los cursos a distancia con presencia de medios radiofónicos el grado de éxito es notable (Muñoz; 1994:28).

Por otro lado, Muñoz (1994) indica que la utilización de la radio puede resultar muy positiva en un contexto áulico. El autor señala distintas formas y objetivos para el uso de la radio en el aula como lo pueden ser; la escucha de programas de radio convencionales, seleccionados por el educador, grabados o escuchados en vivo durante el horario lectivo. En este caso, la escucha de programas puede resultar provechosa para conocer aspectos concretos de la vida social, política, económica, etc., tal y como se transmiten en los medios; aunque también la radio puede ser utilizada como método de análisis de los propios medios de comunicación, como lo son su particular lenguaje y contenidos. Asimismo, el autor da cuenta del potencial educativo que puede generar una emisora propia en la escuela, como un espacio de creación propia. El autor señala que

“una emisora propia de la escuela, el colegio o del instituto, que valga al mismo tiempo de vehículo de expresión de la vida interna del centro y como medio de producción y emisión de producciones didácticas.” (Muñoz; 1994:28).

En cuanto a la utilización de la radio en el aula, el Doctor en Ciencias de la Educación Isidro Moreno Herrero asegura que la utilización de la radio en el ámbito escolar contribuye a mejorar el hábito de escucha por parte de los estudiantes. El educador da cuenta de que algunas ventajas que permite la utilización de la radio pueden ser “averiguar cuántas veces se repite determinada palabra; identificar distintos sonidos; seguir una serie de instrucciones; utilizar el contexto del discurso explicando el significado de palabras poco conocidas; reconstruir una historia a partir de efectos sonoros descolocados; etc.” (Moreno Herrero; 1997:22)

Del mismo modo, el autor menciona que al medio radiofónico como un posible soporte para los enfoques funcional y pragmático que en la enseñanza de la materia Lengua y Literatura, ya que en casos como el Proyecto Curricular de Lengua y Literatura español del año 1991, ya se podían aludir a posibilidades de desarrollo a partir “ de la capacidad de utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y de representación, y de conocimiento (...) Aprender la lengua es aprender a usarla, manipularla, crearla y recrearla” (1997:22).

Así pues, si bien el autor aclara que es muy poco lo que se puede encontrar en proyectos educativos en cuanto a la utilización del sonido radiofónico, se podría plantear su utilización desde una perspectiva práctica e interpretativa, ya que el proyecto curricular citado también indica que “el profesor debe aceptar que, en la actualidad, las nuevas tecnologías aportan medios y productos cada vez más atractivos para la juventud. Por tanto, el aula ha de ser un lugar en el que el adolescente tenga algo que decir y en el que su palabra sea tenida en cuenta, de manera que participe, opine, coopere, debatan sus ideas y valores, etc.”. Es por eso que el documento recomienda también que existan “espacios apropiados (dentro y fuera del aula) que permitan y fomenten las diferentes actividades y en las que se encuentren fácilmente los materiales necesarios: biblioteca del aula y centro, archivos, mediateca, laboratorio de sonido e imagen, etc.” (Moreno Herrero; 1997:22).

1.6 Radio Propaladora América Libre

La Escuela Secundaria América Libre del Municipio de Morón, Provincia de Buenos Aires (Argentina), fue inaugurada el 1° de mayo de 1986. En un principio compartía edificio con la Escuela Técnica N° 1 de Morón en la calle Santiago del Estero 1650, en Morón Sur; hasta el año 2000, cuando mudó sus instalaciones al edificio que actualmente posee en la calle Santiago de Chile 1450, en Morón Sur. Actualmente acuden a la escuela alrededor de 900 alumnos, que cursan en tres turnos entre Secundaria y Bachillerato para Adultos. Por otro lado, la escuela es dirigida por la Directora, María Gabriela Tizziani, quien es acompañada por tres vicedirectores, dos secretarías y un prosecretario.

Radio Propaladora América Libre surgió como un proyecto de radio pedagógica a partir del trabajo del Profesor Ricardo Aguilar, quien enseñaba Geografía. Se inauguró el 12 de octubre del 2006 y comenzó a funcionar de manera interna transmitiendo en el seno de la escuela. En los años siguientes, luego del alejamiento del Profesor Aguilar de la actividad de enseñanza, las docentes Graciela Miraglia, Fabiana Lynch y Gabriela Pascual, le dieron continuidad.

En simultáneo, la escuela llevó adelante distintos talleres y capacitaciones junto con la radio cooperativa y comunitaria local FM En Tránsito 93.9, que junto a sus periodistas y comunicadores generaron espacios de formación y participación sobre la comunicación radiofónica junto a los docentes y estudiantes de la escuela. Además, durante varios años los estudiantes tuvieron la posibilidad de participar en diferentes sectores de la cooperativa de comunicación social. .

En la actualidad, el proyecto es abordado como herramienta pedagógica que articula emisiones con contenidos de espacios curriculares como la materia Comunicación y Medios, de Tercero del Bachillerato para adultos llevada adelante por la docente Carolina Baiguera e Historia de la Cultura enseñada por Gabriela Pascual quien la utiliza tanto para el Bachillerato en Segundo, como también en Sexto año de la Secundaria.

Por su parte, en la asignatura Historia de la Cultura, del Bachillerato para adultos, la docente titular Gabriela Pascual toma los siguientes ejes como parte de la planificación a lo largo del año lectivo:

- **Marcos conceptuales:** conceptos de cultura, subcultura, eurocentrismo, etnocentrismo, multiculturalismo, pluriculturalismo. Relativismo cultural. Relación entre cultura y espacio natural.
- **Sistemas culturales:** Organización social: breve historia de la jerarquización social. Clan, banda, jefatura, estado, estado – nación. Religión: creencias de los pueblos originarios argentinos y evangelización. Mito: cosmovisión latinoamericana sobre ‘el origen’. Valores morales: la mirada europea y latinoamericana sobre ‘la vida y la muerte’. Ciencia y tecnología: debate sobre la relación actual entre el hombre y la tecnología. Lenguaje: construcción simbólica. Arte: aproximación al lenguaje universal de las culturas.
- **Identidad:** importancia y construcción. La perspectiva de géneros:

A partir dicha presentación de contenidos, cada grupo del turno noche arma los guiones de radio en base a los ejes propuestos por la profesora y emite los programas en los recreos del Bachillerato, cuando cada emisión puede ser escuchada por los otros cursos, gracias a los equipos de sonido que fueron instalados en distintos puntos del edificio al momento de la instalación de la radio.

Al comenzar la emisión de los programas, los grupos de radio que llevan el espacio realizan una breve introducción teórica de los temas y luego cada integrante desarrolla su propia investigación sobre el tema. Esta instancia fomenta la expresión de opiniones e ideas al respecto al tiempo que cada programa es acompañado de música y otros componentes del lenguaje radiofónico que complementan la temática tratada.

2. EFECTOS EDUCATIVOS

2.1 Universo y efectos educativos

Bajo la perspectiva de Jaume Trilla Bernet (1993) para hablar de universo educativo abordado como un conjunto de hechos, sucesos o fenómenos, que pueden ser considerados como formativos e instructivos. Según el autor, esta serie de situaciones que producen efectos educativos comprende al conjunto de instituciones, medios, ámbitos, situaciones, relaciones, procesos, agentes y factores susceptibles de generarlos (1993:13).

Asimismo, Trilla Bernet especifica que el universo educativo no hace referencia solo a los diferentes niveles y tipos de enseñanza tradicionales, conformados por los niveles primario, secundario, medio, especializado y superior, sino también a otros tipos de programas y procesos sistemáticos de enseñanza no tradicional. De modo que el universo educativo también puede englobar procedimientos no tradicionales, como lo pueden ser “la formación del obrero y del agricultor, la formación de alfabetización funcional, la formación y promoción durante el mismo trabajo, la extensión universitaria (extramuros), los cursos profesionales de puesta al día, y los programas especiales para la juventud” (1993:16).

De ahí que, la pedagogía se ha proyectado en el aspecto educativo y técnico en una parcela del universo educativo, conformada por un conjunto de instituciones y factores que generan efectos de educación en los que existe una intervención pedagógica intencionada y consciente. En palabras del autor, “La tarea y la aspiración de la pedagogía normativa es extender su área de actuación para encauzar y optimizar el proceso educativo general de los individuos y sociedades según las finalidades dadas” (Trilla Bernet, 1993:18).

Aunque existen también factores que producen efectos educativos, en los que el autor señala que la pedagogía aún no ha proyectado su acción normativa: ésta parcela está conformada por la educación informal; la cual está dividida en dos subsectores, el primero conformado por los factores cuya funcionalidad educativa pudo ser dilucidada por la pedagogía; En ese sentido, Trilla Bernet indica como determinados aspectos del medio urbanístico influyen en la configuración de las conductas, “aunque la génesis de

los mismos no se haya realizado a partir de la consideración de criterios pedagógicos; sabemos que un telefilme convencional puede suscitar aprendizaje y tener efectos sobre las actitudes, a pesar de que ni el director, ni el programador abrigaran propósitos educativos al realizarlo o programarlo” (Trilla Bernet, 1993:18).

Sin embargo, el autor también admite la existencia de factores educativos desconocidos y descontrolados; de un subsector del universo educativo cuyos elementos de la pedagogía no ha desentrañado aún; en criterio del autor se trata de “una parcela de la pedagogía que es ciega. Es el lado oscuro de la educación”; donde, aunque aquellos procesos sean desconocidos en su estructura y función, su existencia es testimoniada por el hecho de que nunca es absoluta la probabilidad de que en educación acontezca lo previsto por la pedagogía: “Se trata, en definitiva, de lo no sistémico en la educación, o si se quiere, de aquello en que la pedagogía no ha descubierto aún su posible sistemicidad”. Es la educación informal en su más radical sentido (Trilla Bernet; 1993:18-19).

Ante tal panorama, el autor advierte que, aunque los medios educativos no formales no estén organizados entre sí, esto no impide que pueda considerarse el conjunto de los medios no formales con los formales, ya que sería posible inventariar los elementos que los constituirán como dilucidar las relaciones que se establecen entre ellos. Por lo tanto, el educador indica que “estas puede que no sean de carácter institucional, pero, sin duda, existe entre los diversos medios una interdependencia funcional (de complementariedad, de subsidiariedad, de apoyo...) que tácitamente los relaciona” (Trilla Bernet; 1993:16-17).

En síntesis, al tomar las consideraciones de Trilla Bernet, podría englobarse a la radio escolar dentro del universo educativo ya que -aunque no necesariamente formen parte del conjunto de la educación tradicional- según el desarrollo del autor este tipo de experiencias podrían ser portadoras de fenómenos formativos e instructivos, al entenderse como una experiencia de comunicación educativa, con una fuerte presencia de la palabra como herramienta de mediación y la constitución de diversos mensajes con contenido pedagógico.

2.2 Comunicación educativa y efectos educativos

En el marco de concreción de posibles hechos educativos inmersos en los procesos de comunicación, el pedagogo español Jaume Trilla Bernet (1993) da cuenta del concepto de comunicación educativa, al englobar todo proceso de comunicación que genere algún efecto educativo. El autor esgrime su idea al señalar que “cuando el proceso de educación, a partir de algún propósito pedagógico, se estructura como procedimiento específicamente educativo, hablaríamos de comunicación educativa formal” (1993:22).

Los procesos de educación ligados a la comunicación tienen como inicio el acto educativo que se establece entre docentes y alumnos, como también “entre alguien a quién social o institucionalmente le es reconocido el rol de agente educativo, y alguien a quién le es asignado el de educando”. De esta forma, instancias como la lección magistral, el diálogo socrático, la forma de intervención no directiva, la enseñanza programada, entre otros, pueden considerarse como procedimientos comunicativos en los cuales la forma o el contenido, o ambos a la vez, quedan subordinados a una intención educativa determinada. A partir de esta perspectiva, la clase como el modelo más convencional de formalización pedagógica, entre otros actos que se dan en el ámbito escolar, son hechos en los que se materializa una comunicación educativa institucionalizada, “graduados y sistemáticos, metódica en el proceso, profesionalizada en cuanto al rol de emisor y que transcurre en un espacio delimitado y específicamente estructurado, durante un tiempo prefijado” (1993:22).

Por otro lado, Trilla Bernet explica que la inexistencia de un plan pedagógico en un proceso comunicativo no afecta en su potencia educativa, ya que, en procesos comunicativos como la conversación múltiple y espontánea, y en otras instancias que implican relaciones comunicativas pueden generar efectos en la educación. Todo tipo de comunicación ajena a cualquier clase de estructuración pedagógica pero que implique un efecto educativo será denominada por el autor como comunicación educativa informal (1993:22-23).

En consonancia con lo señalado por el pedagogo español, el comunicador argentino Mario Kaplún, señala que la educación informal se perfila como una nueva modalidad que “no ve a la educación como el mero producto de acciones más o menos ligadas al

sistema escolar prescriptivo, sino como la suma de todos los estímulos sociales, entre los cuales, los mensajes de los medios ocupan hoy un lugar central” (Kaplún, 1992:69).

Dicho autor, describe una dimensión educativa en la que pueden inscribirse más adecuadamente los efectos educativos de los medios masivos de comunicación, ya que bajo esta perspectiva ya no hay, necesariamente, un educando a quien se le anuncia y explícita la intención de ofrecerle educación y que, a su vez, se pone expresamente en actitud de recibirla.

En palabras del investigador argentino, la educación enmarcada en los medios de comunicación “no supone ni exige del receptor la intencionalidad, la voluntad consciente de “aprender”. El destinatario recibe ese mensaje de manera espontánea, porque le interesa en sí mismo, porque éste ha sabido captar su atención y movilizar su respuesta” (1992:69).

En otras palabras, Mario Kaplún sostiene que los mensajes en los medios de comunicación ocupan una acción educativa, no por su vinculación al sistema escolar, sino por concebir una suma de todos los estímulos sociales, de los cuales los medios ocupan un lugar central.

En el caso de los medios masivos de comunicación, Trilla Bernet señala que estos pueden ser susceptibles de ser también medios educativos, ya que en determinados casos en estos devienen objetivos y contenidos pensados desde una perspectiva educativa. De manera que, los medios de comunicación de masas pueden ser considerados como agentes educativos, cuando son instrumentalizados pedagógicamente “para vehicular información o cuando por sí mismos generan efectos educativos” (1993:30).

Sin embargo, el autor advierte que en caso de que los medios formen parte del currículum escolar, como cualquier otra área social o tecnológica, en tal caso, los medios no implican ser agentes educativos sino un mero objeto de la educación misma. Mientras que, dentro de los medios de comunicación hay mensajes mediáticos que pueden o no presentar una estructura pedagógica explícita. Tal es el ejemplo de los cursos que se dictan por televisión, que hacen evidente su planificación educativa a partir del seguimiento de ciertas reglas de composición:

A través de este análisis de la estructura de medios con fines educativos, y desde la adopción de la terminología presentada por Umberto Eco, el pedagogo Trilla Bernet da cuenta de la existencia de dos tipos de mensajes: los pedagógicamente hipercodificados y los pedagógicamente hipocodificados. La distinción entre estos radica en que “los primeros serían los elaborados expresamente a partir de ciertas leyes de composición que se suponen válidas para generar determinados efectos educativos, mientras que los segundos carecen de tal estructura explícita” (1993:33). Ante tal distinción, el autor da cuenta de que, a pesar de poseer una estructura pedagógica, un mensaje mediático puede ser educativamente inoperante, “o incluso puede producir consecuencias indeseables y contradictorias respecto de los objetivos propuestos”. Por otro lado, los mensajes mediáticos por sí mismos, no generan unos efectos determinados, sino que dependen del propio contenido y estructura que puedan poseer; así como también las características propias del receptor y el contexto de recepción. Ante estas aclaraciones, el autor señala que “mensajes que no presentan explícitamente estructura pedagógica pueden producir efectos educativos importantes: es, naturalmente, el caso de la educación informal que se genera mediante tales medios” (Trilla Bernet;1993:33).

Por otra parte, el autor destaca que la distinción entre ambos tipos de mensajes no radica exactamente en la presencia o ausencia de estructura pedagógica que pueda contar en el mismo, sino si tal estructura puede o no ser explícita, o si puede o no ser socialmente reconocida como pedagógica. En sentido que “todo mensaje que genera algún efecto educativo es capaz de desencadenarlo, entre otras cosas, porque contiene la estructura latente, pertinente para hacerlo. Lo que ocurre es que esta afirmación, hasta no elucidar la estructura latente de los mensajes informales para descubrir leyes que permitan optimizar los resultados de los formales” (Trilla Bernet;1993:33-34).

En la misma sintonía, Kaplún menciona el potencial rol de los medios de comunicación como agentes educativos, al citar parte del Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, realizado por la Unesco en 1990. El comunicólogo da cuenta de que dicho documento plantea “promover por todos los canales de comunicación, incluyendo los medios masivos, los cambios de comportamiento que posibiliten a individuos y familias la adquisición de conocimientos, habilidades y valores requeridos para vivir mejor”. Por consiguiente, el autor da uso de la resolución para resaltar el papel de los medios masivos a la educación permanente por sobre una

perspectiva vinculada a la instrucción y a la enseñanza programada, para promover “a la creación de una atmósfera educativa que atraviese e impregne todo el tejido social”. Kaplún propone superar la distinción entre la formalidad o no de lo educativo, al privilegiar la intencionalidad explícita que sitúa a un educador o institución con el propósito definido y explicitado de educar y a los educandos que aceptan la oferta del primero, siempre que coincida con sus demandas. Por tanto, los educandos tienen la posibilidad de recepcionar el mensaje educativo, tanto en la escuela, como en el centro de instrucción o al escuchar el programa de enseñanza en la radio con “el fin expreso y compartido de adquirir determinados conocimientos y bienes culturales” (Kaplún;1992:69).

2.3 El rol del lenguaje como instrumento mediador del desarrollo

Según define Bárbara Rogoff, en su obra “Aprendices del pensamiento: el desarrollo cognitivo en el contexto social” (1993), el desarrollo microgenético de los individuos es el aprendizaje que estos llevan a cabo en cada momento, en contextos específicos de resolución de problemas, que a la vez está construido sobre la base de la herencia genética y sociocultural. La autora señala, además, que el desarrollo sociocultural se transmite al individuo en forma de tecnologías como lo son la lecto-escritura, el sistema numérico, los ordenadores, además de determinados sistemas de valores o normas, que permiten que los individuos puedan desenvolverse en distintas situaciones sociales (1993:59).

La autora da cuenta del enfoque de Lev Vygotsky, quien trató de determinar la analogía entre la psiquis y la célula viva y por eso utiliza la unidad de la palabra, al condensar todos los sentidos del significado que se asocian a ella, en los contextos en que es utilizada. Vygotsky sitúa a la palabra en el marco de los contextos culturales de actividad, es decir las prácticas de interacción entre una persona y otras personas. Rogoff señala que, desde la perspectiva del psicólogo ruso, las prácticas culturales son sistemas de actividad “aprendidos, en los que el conocimiento está formado por reglas, establecidas con el fin de adecuar la conducta a situaciones socialmente organizadas, y que están inmersas en la cooperación de miembros individuales de una cultura” (1993:60).

El desarrollo del individuo es un efecto que no solo está apoyado desde una perspectiva social, sino que también implica el desarrollo de una capacidad que se relaciona con instrumentos, generados socio-históricamente, que mediatizan la actividad intelectual. En palabras de la autora, procesos como la abstracción, la imitación y el desarrollo de actitudes o el desarrollo del pensamiento requieren de este tipo de instrumentos: “de este modo, el desarrollo individual de los procesos mentales superiores no puede entenderse sin tener en cuenta tanto las raíces sociales de los instrumentos que el niño utiliza para pensar, y cuyo uso se le enseña, cómo las interacciones sociales que guían al niño en la utilización de esos instrumentos” (Rogoff;1993:63).

Rogoff además sostiene que el interés fundamental de Vygotsky fue comprender los procesos mentales superiores, es decir aquellos que hacen uso de mediadores culturales

para ampliar el pensamiento más allá del nivel natural, más vinculado con los animales o los procesos humanos involuntarios. Al respecto, agrega que procesos mentales superiores como la atención y la memoria controladas voluntariamente, dependen del uso de instrumentos culturales. Por este motivo, la autora señala que tiene sentido insistir en la importancia del contexto sociocultural, cuando se trata de explicar el origen de esos instrumentos y su transmisión a los niños.

Del mismo modo, Rogoff apunta que el Vygotsky consideró que el desarrollo natural solamente aporta una base sobre el que se construye el desarrollo cultural, es decir, el desarrollo de los procesos mentales «superiores»: “Aunque la distinción entre procesos mentales «naturales» y «superiores» plantea problemas en sí misma, comprender el interés de Vygotsky por los procesos mentales superiores contribuye a explicar su insistencia en la mediación cultural” (Rogoff,1993:63-64).

Por otra parte, Vygotsky considera el contexto sociocultural como aquello que llega a ser accesible para el individuo a través de la interacción social con otros miembros de la sociedad, que conocen mejor las destrezas e instrumentos intelectuales: “La interacción del niño con miembros más competentes de su grupo social es una característica esencial del desarrollo cognitivo. Vygotsky insistió en la Idea de que el desarrollo cognitivo tiene lugar en situaciones donde el proceso mediante el cual el niño resuelve problemas es guiado por un adulto que estructura y modela la solución más adecuada en la zona del desarrollo próximo, la región sensible a la guía social, en la que el niño no es suficientemente capaz de resolver el problema por sí mismo”. De esta manera, el funcionamiento mental individual del sujeto se desarrolla a través de la experiencia con instrumentos culturales en situaciones conjuntas de resolución de problemas, con compañeros más capaces (Rogoff; 1993:63).

Rogoff sostiene que la idealización de la naturaleza mediante el trabajo humano transforma el mundo en un objeto de pensamiento. Mediante la participación en este proceso, el individuo humano entra en contacto con la realidad como objeto de pensamiento: “Cada niño penetra en el mundo con las formas de movimiento que constituyen el pensamiento, inmerso en el entorno que le rodea, de tal manera que cuando se le guía para reproducir unas prácticas, llega a ser alguien que piensa, una persona” (1993:64).

Por otro lado, Bárbara Rogoff agrega que el desarrollo cognitivo tiene lugar en actividades socio-culturalmente organizadas, en las que los educandos participan activamente en el aprendizaje y ejercen un cierto control sobre sus compañeros sociales, los cuales, a su vez, son también activos en cuanto que estructuran las situaciones de tal manera que permiten a los niños observar y participar en destrezas y formas de ver las cosas culturalmente valoradas.

En este sentido, la autora indica que la actividad colectiva constituye y transforma las prácticas culturales de cada generación:” La integración de la actividad individual y social es necesaria para tener en cuenta, de un modo equilibrado, el papel que desempeñan los individuos y las personas con las que interactúan; ello significa que los individuos participan activamente en la actividad colectiva y socioculturalmente estructurada. Los niños participan activamente en la comprensión de su propio mundo, construido sobre la base de apoyos y recursos genéticos y socioculturales” (Rogoff, 1993:64-65).

Por otra parte, Ricardo Baquero en su trabajo Vygotsky y el aprendizaje escolar (2001), plantea que la originalidad del planteo del psicólogo ruso pasa por el énfasis en los instrumentos psicológicos de mediación semiótica, al formular un conjunto de relaciones de inherencia entre, por un lado, el plano social, interpsicológico, el plano individual, intrapsicológico; y, por otro lado, los procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de mediación.

Baquero entiende que tal relación de inherencia expresa en verdad una vinculación genética: Es decir, “el medio social y los instrumentos de mediación, a través de los procesos de interiorización, poseen un carácter formativo sobre los Procesos Psicológicos Superiores. El dominio progresivo e interiorizado de los instrumentos de mediación, de los sistemas de representación disponibles y en uso en el medio social, son un componente de los cambios y progresos genéticos y, simultáneamente, un indicador de sus logros” (Baquero; 2001:47-48).

El autor, además, señala la distinción entre las herramientas físicas, que se orientan esencialmente a la acción sobre el mundo externo y colaboran en la transformación de la naturaleza o el mundo físico; y por otro lado indica que los instrumentos semióticos parecen estar principalmente orientados hacia el mundo social, hacia los otros. En ese

sentido, Baquero da cuenta del rol que tiene el lenguaje, como uno de los instrumentos más versátiles y desarrollados, al poder ser utilizado para diversas funciones.

Si bien el lenguaje, aparente ser orientado centralmente hacia el otro, en palabras de Baquero, su poderoso efecto en la constitución subjetiva y el desarrollo cognitivo radica en su propiedad de poder orientarse, a su vez “hacia el propio sujeto, hacia el mismo” en el marco de actividades mediadas, es decir comunicativas: “El lenguaje incide sobre el sujeto, en un inicio, por ser éste interpelado como sujeto parlante, o potencialmente parlante. Esta oscilación en la descripción que se presenta de los efectos del lenguaje sobre el desarrollo subjetivo, que nos lleva del ‘polo’ adulto al ‘polo’ del niño, no hace más que dramatizar su carácter interpsicológico. La actividad del niño es tempranamente significada por el entorno adulto, por los sistemas de conducta social” (Baquero; 2001:52-53).

Baquero puntualiza el interés de Vigotsky en situar como un rasgo central de los procesos de interiorización y constitución de un Proceso Psicológico Superior, la participación necesaria de operaciones con signos. En ese sentido, el autor da cuenta de una serie de efectos que permite la posibilidad de que el lenguaje sea versátilmente dirigido y utilizado:

- El lenguaje puede cumplir funciones diferentes, en principio una función comunicativa y, luego, otra referida a la regulación del propio comportamiento.
- El lenguaje sirve como un instrumento para producir efectos sobre el entorno social.
- El lenguaje puede, a su vez, “plegarse” sobre el propio sujeto y, también, de acuerdo con su “secundariedad”, sobre sí mismo. Puede adoptar una función reguladora del propio comportamiento.
- Según lo anterior, y de manera más específica, está implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica (Baquero; 2001:54).

Por último, señala que el dominio creciente de las herramientas culturales define de algún modo los estadios de constitución de un sujeto cultural. La ontogénesis parte de un niño incapaz de valerse de tales herramientas, continúa con un uso “externo” y culmina en un uso interiorizado de ellas, posibilitando un mayor control y regulación sobre las operaciones psicológicas propias. (Baquero; 2001:56-57).

2.4 El componente situacional en el aprendizaje

En su obra, “Introducción a la psicología del aprendizaje escolar” (2001), Ricardo Baquero y Margarita Limón Luque proponen entender que todo proceso de aprendizaje implica, al menos, la presencia de un sujeto que aprende, un objeto o contenido a aprender y un componente situacional, entendido como un contexto que pone en cierta relación los elementos mencionados anteriormente.

De esa forma, los autores destacan que en una situación de aprendizaje gravitan distintos componentes que operan de diverso modo, en cuanto a las características del sujeto que aprende, las del contenido a apropiarse, y las del contexto en que este proceso se produce. Los autores señalan que entre las características del sujeto que aprende son de importancia tanto aspectos relativos a su desarrollo cognitivo, como la variedad y tipo de conocimientos previos que posee, su motivación por aprender, entre otros. Es decir que, la idea de que el conjunto ‘sujeto-contenido-contexto’ resulta una suerte de unidad de interacciones recíprocas obliga a ponderar que aun la descripción de estos atributos propios del sujeto, debe atender sensiblemente -a la hora de intentar explicaciones detalladas y no meramente descripciones genéricas- a las características particulares de contenidos y contextos.

Los autores explican que el análisis de los aprendizajes requiere tanto una descripción de cada uno de los componentes y sus características regulares y específicas, como también una descripción de los efectos específicos que se generan entre los componentes; para eso, toman el ejemplo de un alumno que aprende ciertas formas de cálculo gráfico en la escuela, en ese sentido, la modalidad que tome el proceso de aprendizaje y sus resultados, será en función de una serie de factores definidos de manera interdependiente: “el grado de motivación, por ejemplo, que un sujeto tenga por aprender cálculos gráficos será diferente si se trata de una situación de la vida cotidiana en la que el aprendizaje puede servirle para ciertos trabajos que desea o necesita, a que sí el aprendizaje de los cálculos aparece limitado a un requisito para aprobar un curso y pasar de grado” (Baquero & Limón Luque; 2001:15-16).

Ante tal ejemplo, los autores señalan que los sujetos no son entidades que poseen motivaciones genéricas, sino que las mismas se definen de forma más compleja en sentido de los contenidos a aprender y también de los contextos. En sintonía, también se

aborda el plano de las construcciones cognitivas para ejemplificar el funcionamiento del conocimiento previo en un sujeto, en el que no suele activarse de manera automática sobre ciertas temáticas, más allá de la presencia de posibles estímulos que puedan suscitar esos conocimientos, parece requerir de cierto compromiso activo del sujeto en la búsqueda de la herramienta conceptual adecuada o más próxima de las que posee para intentar apropiarse de un nuevo conocimiento. Tal elección de herramienta es, a su vez, función del objeto a apropiarse y de la situación que otorgue sentido al intento mismo (Baquero & Limón Luque; 2001:16).

Es entonces que el diagrama “sujeto-contenido-contexto” propuesto por los autores para el marco escolar funciona a partir del alumno, es decir, el sujeto que aprende y vive una serie de implicancias sobre factores que pueden obrar sobre la motivación, las condiciones en las que está aprendiendo, las prácticas de evaluación y las expectativas de logro que regularán las metodologías de enseñanza que orientan sus aprendizajes.

Baquero y Limón Luque dan cuenta de que el sujeto del aprendizaje escolar puede ser concebido como un sujeto colectivo, desde el momento en que ser alumno en la escuela moderna “implica la pertenencia a grupos cuyo aprendizaje se regula en forma colectiva y simultánea”. A su vez, los contenidos u objetos a aprender están definidos de acuerdo a decisiones culturales, que se concretan en decisiones curriculares sobre fines y objetivos de la educación. Señalan, además que, si bien los contenidos son de una enorme variedad, el sentido de lo escolar, y buena parte de los problemas para una conceptualización del aprendizaje -y sobre todo de sus dificultades-, parece radicar en que implican ampliar o cuestionar el horizonte de la vida cotidiana de los sujetos; ya que buena parte de los contenidos escolares cuestiona o amplía más o menos drásticamente las habilidades y conocimientos que el alumno construye en contextos cotidianos no escolares: “dominar explicaciones científicas —así sea con el carácter relativo que tiene la versión escolar de la ciencia— implica muchas veces el desarrollo de un conocimiento contra-intuitivo y la sujeción a formas de validación y argumentación muy sofisticadas” (Baquero & Limón Luque; 2001:17)..

En ese sentido, indican que existe cierta continuidad entre la construcción de conocimientos cotidiana y la escolar, y esto no anula la diferencia en la demanda de trabajo cognitivo que acarrea el dominio de la escritura, del cálculo, o de las concepciones científicas. A la vez, esta situación funciona sobre el contexto, es decir,

una escuela: una institución con formas de organización del trabajo específicas, normativas que regulan la concreción de sus fines y la convivencia de los que pertenecen a ella, como formas de comunicación particulares (Baquero & Limón Luque; 2001:17).

A partir de su trabajo, los autores señalan la existencia de dos maneras de ponderar el contexto en relación con los procesos de desarrollo y aprendizaje, ya que, por una parte, puede ser concebido como un conjunto de factores que inciden sobre un proceso de naturaleza diversa, como lo es el aprendizaje; de manera que podría ser concebido como un factor o variable incidente. En este sentido, señalan que buena parte de las investigaciones sobre transferencia atienden a este problema o, más genéricamente las que apuntan a ponderar las influencias contextuales. Por otro lado, los autores señalan a una segunda perspectiva, denominada como contextualista, que más allá de una variedad de posiciones, en general considera que el contexto “entendido como una actividad, situación, acontecimiento, etc., es inherente a los procesos de aprendizaje y desarrollo”. Baquero y Limón Luque (2001:167) describe que a partir de los aportes de autores como Vigotsky, no se considera el funcionamiento intersubjetivo o las prácticas culturales como incidentes, sino como inherentes al propio desarrollo y aprendizaje.

Por otro lado, los autores destacan los componentes que el finlandés Yrjö Engeström formuló en torno a la actividad, estos pueden agruparse de la siguiente manera: Sujeto; Instrumento: Objeto u Objetivo; Comunidad de referencia, Reglas de división de áreas; y Normas de la comunidad (Baquero y Limón Luque, 2001:167).

Los elementos de actividad pueden ser ordenados en el siguiente esquema de relación:

Los elementos, que hacen una Unidad, pueden definirse de forma recíproca y situacionalmente. Como ha señalado Engeström: “El modelo sugiere la posibilidad de

analizar una multitud de relaciones dentro de la estructura triangular de la actividad. Sin embargo, la tarea esencial es siempre atrapar el sistema en conjunto, no sólo las conexiones separadas” (Engeström,1987:78).

Baquero y Limón Luque interpretan esta sugerencia como la necesidad de Engeström por darle una mirada sistémica del esquema y los elementos, ya que él entiende que cada sub-triángulo conformado representa potencialmente una actividad por sí misma. Al utilizar este diagrama para la comprensión del aprendizaje en la escuela tradicional, la comunidad podría referir a aquellos que comparten el mismo objeto de actividad. En el aprendizaje en la escuela tradicional, esto es típicamente una clase. División de trabajo se refiere a la división de funciones y tareas entre los miembros de la comunidad. En el aprendizaje de la escuela tradicional, la principal división es entre el docente y los estudiantes mientras que hay poca división de tareas entre los estudiantes. Las reglas se refieren a las normas y estándares que regulan la actividad. En el aprendizaje de la escuela tradicional, las reglas más importantes son aquellas que sancionan la conducta y regulan la calificación

En ese sentido, el lugar del sujeto es una posición que se define dentro de una trama específica de relaciones. Por ejemplo, ser alumno, implica estar situado en relación a una comunidad de referencia con docentes, directivos y pares, entre otros (Baquero & Limón Luque; 2001:177-178).

En relación a los procesos de aprendizaje en los que está implicado el sujeto, los autores señalan que, si bien siempre tendrán un anclaje en el individuo, están distribuidos en la situación, lo que puede graficar situaciones en que los instrumentos de aprendizaje – semióticos o lingüísticos- pueden existir por fuera del sujeto, es decir, presentes en la situación, pero no necesariamente ya apropiados por el sujeto que aprende. Los instrumentos semióticos o las formas de participación guiada que permiten el arribo a ciertas formas de comprensión, aunque éstas no se produzcan aún en forma autónoma por parte del sujeto. Como también señala la noción de Zona de Desarrollo Próximo, de Vigotsky: el nivel posible de desempeño de un sujeto se comprende y produce por obra de la relación con otros sujetos. En tal sentido, es legítimo analizar en la actividad las formas de funcionamiento intersubjetivo en las que está implicado el sujeto, ya que, desde esta perspectiva, en esa trama de interacciones se produce, precisamente, su aprendizaje (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

A partir de la implicancia de la situación en el proceso de aprendizaje, donde el sujeto formará parte de una trama de relaciones, los autores retoman su idea de que el aprendizaje es un efecto de interacciones entre sujeto/contenido/contexto y dan cuenta de que el objeto del proceso de aprendizaje toma sentido en la actividad tal como se concreta. “De allí que habilidades en principio similares sean puestas en juego por un sujeto sólo en función de ciertas características del contexto. En cierto modo, el cálculo no es el mismo objeto situado en un contexto no escolar que dentro de la trama instruccional” (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

Por último, y en cuanto a la idea de comunidad, los autores señalan que allí el sistema de interacciones puede definirse en referencia del proceso abordado. Puede aludir a la interacción alumno-docente, al grupo de clase, a la interacción entre pares, pero siempre contemplando la inclusión en sistemas de interacción y regulación social más generales, como el nivel institucional o comunitario, en cuanto que toda unidad de análisis que intente recortar procesos de aprendizaje contextualizados en la escuela debe contemplar la manera en que sus características particulares definen la lógica del proceso que se indaga, así se esté operando un recorte local como puede ser el análisis de las interacciones en clase.

En ese sentido, Baquero y Limón Luque dan cuenta de la propuesta de Engeström en cuanto a la existencia de un “encapsulamiento del aprendizaje escolar” en las situaciones tradicionales de enseñanza. Esta idea proviene de la caracterización del aprendizaje escolar donde se enfatizan sus discontinuidades con la vida cotidiana. Por otra parte, se darán alternativas que han surgido ante esta situación de aprendizaje o, incluso, buscar vías para la superación de este encapsulamiento, que serán denominadas como “aprendizaje por expansión” (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

En suma, el aprendizaje expansivo propone quebrar el encapsulamiento del aprendizaje escolar por expandir el objeto del aprendizaje para incluir las interrelaciones entre los textos escolares tradicionales, el contexto de descubrimiento y el contexto de aplicación práctica, transformando así la actividad del aprendizaje escolar mismo desde adentro. Esta transformación es llevada a cabo a través de contenidos curriculares particulares. Los autores especifican que la expansión es, en verdad, relativa a los contextos de aprendizaje en un movimiento que supone introducir prácticas concretas que deben

afectar al conjunto de la actividad escolar. Esto involucra tanto a: el contexto de crítica; el contexto de descubrimiento; el contexto de aplicación a una práctica social. Baquero y Limón Luque, toman interpretan que la propuesta de Engestrom, está en plantear la necesidad de generar prácticas de escolarización alternativas pero generadas por los propios miembros de la comunidad, es decir, no originadas como los proyectos innovadores oficiales.

2.5 El aprendizaje significativo

César Coll, en su obra “Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento” (1993) señala que hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza/aprendizaje. De esta manera, Coll da cuenta de que el estudiante aprende un contenido cualquiera, ya sea un concepto, una explicación de un fenómeno físico o social, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una norma de comportamiento o un valor de conducta, cuando es capaz de atribuirle un significado. El autor da cuenta de que el estudiante puede aprender también estos contenidos sin atribuirles significado alguno; es lo que sucede cuando aprende de una forma puramente memorística y es capaz de repetirlos o de utilizarlos mecánicamente sin entender en absoluto lo que está diciendo o lo que está haciendo (1993:193).

Sin embargo, el autor señala que muchas veces el alumno es capaz de atribuir únicamente significados parciales a los conceptos aprendidos, ya que el concepto aprendido —o la explicación, o el valor, o la norma de conducta, o el procedimiento de resolución de problemas— no significa exactamente lo mismo para el profesor que lo ha enseñado que para el alumno que lo ha aprendido: “no tiene las mismas implicaciones ni el mismo poder explicativo para ambos, que no pueden utilizarlo o aplicarlo en igual extensión y profundidad; en suma, no posee para ellos la misma fuerza como instrumento de comprensión y de acción sobre la parcela de la realidad a la que se refiere” (Coll; 1993:193).

De ahí que se tomen en consideración algunas aproximaciones sobre cómo los alumnos logran construir significados, una primera mencionada por el autor es la que proporcionan Ausubel y sus colaboradores, quienes sostiene que los individuos logran construir significados cada vez que son capaces de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprenden y lo que conocen. De manera que “la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos al material de aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer” (Coll; 1993:194)

Asimismo, Coll da cuenta de los términos piagetianos para expresar que el individuo construye significados integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los

esquemas que ya posee, en cuanto a la comprensión de la realidad. Lo que presta un significado al material de aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, en estos esquemas previos. Coll advierte que en un caso límite, lo que no puede asimilar el individuo a ningún esquema previo carece totalmente de significado para él: “La experiencia cotidiana nos informa que podemos estar en contacto con multitud de hechos, de fenómenos y de situaciones que no existen prácticamente para nosotros, que no significan nada, hasta que, por la razón que sea, se insertan en nuestros esquemas de actuación o de conocimiento adquiriendo de golpe un significado hasta ese momento desconocido. Pero siguiendo con la terminología piagetiana, la construcción de significados implica igualmente una acomodación, una diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de los esquemas previos” (Coll; 1993:194-195).

De esa forma, al relacionar lo que ya sabe el individuo con lo que está aprendiendo, los esquemas de acción y de conocimiento, es decir, lo que ya sabe, se modifica y, al modificarse, adquieren nuevas potencialidades como fuente futura de atribución de significados (Coll; 1993:194-195).

Ausubel y sus colaboradores han insistido en numerosas ocasiones sobre las exigencias que plantea el aprendizaje significativo. Ante todo, es necesario que el nuevo material de aprendizaje, es decir, el contenido que el individuo va a aprender, sea potencialmente significativo, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Para ello, debe cumplir dos condiciones, una intrínseca al propio contenido de aprendizaje y la otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo.

La primera condición es que el contenido posea una cierta estructura interna, una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo. Difícilmente el alumno podrá construir significados si el contenido de aprendizaje es vago, está poco estructurado o es arbitrario; es decir, si no es potencialmente significativo desde el punto de vista lógico. La potencial significatividad lógica, como la denomina Ausubel, no depende sólo de la estructura interna del contenido, sino también de la manera como éste se le presenta al alumno. Así, por ejemplo, un contenido como el uso de las preposiciones en inglés presenta en principio una escasa significatividad lógica, al menos para un castellano parlante; sin embargo, puede ser presentado a los alumnos de tal manera que su significatividad lógica quede ampliamente realizada. Pero no basta con que el contenido

posea significatividad lógica. Se requiere todavía una segunda condición: para que un alumno determinado construya significados a propósito de este contenido es necesario, además, que pueda ponerlo en relación de forma no arbitraria con lo que ya conoce, de manera que pueda asimilarlo e insertarlo en las redes de significados ya construidas en el transcurso de sus experiencias previas de aprendizaje, por lo que es necesario que el contenido sea potencialmente significativo desde el punto de vista psicológico (Coll; 1993:195-196).

Sin embargo, la potencial significatividad lógica y psicológica del contenido de aprendizaje no son todavía suficientes para que el alumno construya significados. Es necesario, además, que el individuo tenga una actitud favorable para aprender significativamente. Este requisito pone énfasis en el protagonismo del alumno y en su responsabilidad para con el aprendizaje: “La actitud favorable hacia el aprendizaje significativo hace referencia a una intencionalidad del alumno para relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya conoce, con los conocimientos adquiridos previamente, con los significados ya construidos. Cuando la intencionalidad es escasa, el alumno se limitará probablemente a memorizar lo aprendido de una forma un tanto mecánica y repetitiva: por el contrario, cuando la intencionalidad es elevada, el alumno establecerá múltiples y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya conoce” (Coll; 1993:196).

Conviene subrayar que el hecho de que un alumno se sitúe en uno u otro lugar del continuo que delimitan estos dos extremos va a depender, en definitiva, de su motivación para aprender significativamente y de la habilidad del profesor para despertar e incrementar esta motivación. Coll destaca que la intervención del profesor en este sentido es un factor determinante, pues la memorización mecánica y repetitiva de lo aprendido suele aparecer en principio como un procedimiento mucho más cómodo y económico en tiempo y energía para el alumno que la construcción de significados mediante la búsqueda y el establecimiento de relaciones sustantivas entre lo nuevo y lo que ya conoce (Coll; 1993:196).

En definitiva, el concepto de aprendizaje significativo, tal como aparece en las formulaciones de Ausubel y de sus colaboradores, implica un cambio de perspectiva en la solución dada al clásico problema pedagógico de la preparación o disponibilidad para el aprendizaje escolar, ya que el énfasis ya no reside en la competencia intelectual del

alumno, directa o indirectamente relacionada con su nivel de desarrollo evolutivo, sino más bien en la existencia de conocimientos previos pertinentes para el contenido a aprender, que dependen, por supuesto, en parte de dicha competencia intelectual, pero también, y sobre todo, de las experiencias previas de aprendizaje, tanto escolares como extraescolares. Coll señala que el concepto de aprendizaje significativo supone, ante todo, un cambio de perspectiva radical en la manera de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje, de cara a la concepción tradicional y habitual de que el aprendizaje del alumno depende directamente de la influencia del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada (1993:197).

2.6 El factor motivacional en la movilización del conocimiento

Asimismo, el psicólogo César Coll detalla que en el proceso de construcción de significados existen también un conjunto de factores que actúan en el orden de la movilización de los conocimientos del estudiante, a los que se podrían denominar como motivacionales, relacionales, como también afectivos. El autor señala que, sin considerar este tipo de factores, es imposible entender los significados que el alumno construye a propósito de los contenidos que le enseñan en la escuela: “Una interpretación radicalmente constructivista del concepto del aprendizaje significativo obliga a ir más allá de la simple consideración de los procesos cognoscitivos del alumno como elemento mediador de la enseñanza. La construcción de significados implica al alumno en su totalidad y no solo sus conocimientos previos y su capacidad para establecer relaciones sustantivas entre éstos y el nuevo material de aprendizaje” (Coll; 1993:198-199).

Por tanto, que el autor introduce tres maneras de abordar o enfocar las tareas de aprendizaje de acuerdo con el grado de implicación para con el aprendizaje que se denominan respectivamente como enfoque en profundidad (deep aproach), enfoque superficial (surface aproach) y enfoque estratégico (strategic aproach). Coll señala que el primero de estos enfoques presenta fuertes similitudes con la disposición a realizar aprendizajes altamente significativos, ya que los estudiantes muestran un elevado grado de implicación con en el contenido, intentan profundizar al máximo en su comprensión y exploran sus posibles relaciones e interconexiones con conocimientos previos y experiencias personales. Por otro lado, el enfoque superficial presenta una cierta similitud con la tendencia descrita por Ausubel a realizar aprendizajes poco significativos y un tanto repetitivos o mecánicos; Coll señala además que quienes adoptan este enfoque ante una tarea determinada se preocupan ante todo de memorizar la información que será evaluada posteriormente, sin interrogarse acerca de los objetivos o finalidad de la tarea, para solo centrarse en aspectos parciales de la misma, lo que implicaría una cierta incapacidad para distinguir los aspectos esenciales de los accesorios o circunstanciales. Ya en el caso del enfoque estratégico, este es caracterizado por el intento de alcanzar el máximo rendimiento posible en la realización de la tarea mediante la planificación cuidadosa de las actividades, del material necesario, de los esfuerzos y del tiempo disponible (Coll; 1993:199-200).

Ahora bien, Coll señala que el hecho más importante que han puesto de manifiesto estos enfoques para con el aprendizaje es que, la adopción de uno u otro de estos modelos depende, en último término, de la intención con la que el estudiante se enfrenta a la tarea concreta de aprendizaje. De esta manera, es que el autor señala que “una misma tarea, presentada de forma idéntica a un grupo de alumnos, dará lugar a la adopción de enfoques de aprendizaje distintos, según que la intención de estos se dirija preferentemente a buscar y establecer conexiones con sus conocimientos previos y sus experiencias personales (enfoque de profundidad), a memorizar elementos discretos de información (enfoque superficial), o a rentabilizar el máximo esfuerzo y el tiempo disponible (enfoque estratégico)” (Coll; 1993:200).

Conviene señalar que el autor jerarquiza la trascendencia de la interpretación de estas tipificaciones a partir del carácter dinámico en el que se forja y modifica el transcurso mismo de la actividad de aprendizaje. Esto se da en el sentido que los estudiantes atribuyen a una tarea escolar y, en consecuencia “los significados que pueden construir al respecto, no están determinados únicamente por sus conocimientos, habilidades, capacidades o experiencias previas, sino también por la compleja dinámica de intercambios comunicativos que se establecen a múltiples niveles entre los participantes, entre los propios alumnos y, muy especialmente, entre el profesor y los alumnos” (Coll; 1993:201).

De manera que, la implicación del estudiante en su aprendizaje, podría funcionar mediante un juego de representaciones mutuas, tanto de las expectativas que se generan, como también de los comportamientos a que estas dan lugar, del intercambio de informaciones y del establecimiento más o menos explícito y consensuado de las reglas o normas de actuación: “en suma, mediante el juego de los procesos psicosociológicos presentes en la situación de enseñanza, se va definiendo progresiva y conjuntamente el contexto en cuyo marco el alumno atribuye un sentido a lo que hace y construye unos significados, es decir, realiza unos aprendizajes con un determinado grado de significatividad” (Coll; 1993:201).

2.7 El proceso de interacción en la comunicación pedagógica

Por otro lado, el grado participación de cada miembro del grupo en el marco del proceso educativo podría abordarse desde, lo que Mercedes Charles Creel (1988) describe como un modelo de comunicación pedagógico que enfatiza el proceso de interacción entre las personas.

Para tal efecto, la autora propone un modelo de comunicación horizontal y dialógico donde tanto el emisor como el receptor de la situación educativa adquieren flexibilidad en los papeles que desempeñan. Además, el logro de los objetivos de aprendizaje no está determinado simplemente por la reversibilidad en los polos del proceso de comunicación, sino que depende de muchos otros factores que se interrelacionan en un tejido complejo en el interior del escenario educativo (Charles Creel; 1988:36).

En ese sentido, la autora entiende que, en el marco del aprendizaje, la relación de comunicación está ligada a un proceso de producción y recepción de complejos efectos de sentido, “a partir del lugar que los interlocutores ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del horizonte ideológico-cultural de que son portadores en virtud de su situación o posición de clase”. A partir de esta definición, la autora sostiene que en los procesos de comunicación entran en juego significados diversos, en los que conviven diversos paradigmas de interpretación y distintas visiones del mundo. De modo que, la relación de comunicación en el proceso pedagógico, implica también proceso de integración social, en las cuales las lógicas de exposición de contenidos de enseñanza y aprendizaje, y las formas y medios para su transmisión, se interrelacionan con diversas lógicas de apropiación de contenidos y su consecuente asimilación, resignificación, negociación y/o rechazo por parte del receptor de los mismos (Charles Creel; 1988:39).

En cuanto al proceso de comunicación en el contexto áulico, la autora señala que está conformado tanto por elementos de índole individual, como también social; ambos con carácter material y simbólico. De ahí que el proceso revista un carácter de fenómeno complejo, “en el que se relacionan diversos sujetos, constituidos como personas individuales y sociales, con el fin de expresar, crear, recrear y negociar un conjunto de significaciones, con base en reglas previamente establecidas, en un determinado contexto educacional”, ya que en este proceso de creación, recreación y negociación

entran en juego prácticas comunicativas de diversa índole: verbales, no verbales, icónicas, audiovisuales, kinésicas, etcétera, que se interrelacionan para constituir universos de significación. En ese contexto, la interrelación social que implica el proceso comunicativo en el aprendizaje no puede entenderse como un proceso lineal de intercambio, sino que este implica un gran número de intermediaciones que determinan su rumbo: “La participación no solo implica como muchas veces se le ha interpretado, intercambio de información o la intervención verbal del alumno: la participación se logra cuando la acción pedagógica toma como base al diálogo” (Charles Creel; 1988:39).

En relación al diálogo, la Charles Creel propone como un aspecto fundamental que el mismo debe funcionar como un procedimiento de intercambio ordenado y sistematizado de los contenidos de la enseñanza, que pueda permitir “la transición de la doxa, o sentido común, no crítico, ni reflexivo, a la episteme, que implica reflexión, crítica y construcción del conocimiento”. En ese sentido, se apunta a que maestros, alumnos, mensajes, saberes, lenguajes y códigos se interrelacionan en el proceso educativo que genera un campo complejo donde se entrelazan relaciones de comunicación de la más diversa índole (Charles Creel; 1988:44).

Sin embargo, la comunicadora advierte que el hecho de que el maestro emita un mensaje a un grupo de alumnos no necesariamente implica que su contenido es recibido con el sentido con que se emitió, sino que puede surgir un proceso de descomposición, alteración y negociación de los significados, debido a los elementos que integran las diversas matrices culturales que se confrontan en el campo educativo.

De esa forma, el proceso de alteración de los significados y en el nivel de significación de la información puede estar sujeto a cuatro factores, entre los cuales se encuentran la falta de información previa, suficiente para que la recepción del mensaje puede darse sin sufrir grandes alteraciones; la presencia de factores psicológicos personales, tales como los elementos de la estructura de personalidad, deseos, repugnancias, inclinaciones, etcéteras, que hacen al receptor impermeable a ciertas informaciones o bien influyen para que les atribuya un sentido deformado; los factores sociológicos periféricos donde intervienen la conciencia de un grupo social particular, resultado de su experiencia y de su historia; y factores sociológicos primarios, donde el problema radica en que las

informaciones rebasan los límites de la conciencia posible de un grupo, para conservar sus características esenciales (Charles Creel; 1988:45).

Así, la relación de comunicación implica interacción entre sujetos con una finalidad determinada; interacción que tiene como base una serie de procesos comunicativos que corresponden a los diversos papeles que tienen los agentes en la relación pedagógica. Sobre este eje, Bohoslavsky opina que existen tres tipos de vínculos concebidos como estructuras básicas de relación entre las personas: de dependencia, de cooperación o mutualidad y de competencia. En la enseñanza predomina el vínculo de dependencia, en el que el maestro define a la comunicación que se establece en el proceso educativo, y con comunicación nos referimos a visiones del mundo, códigos, lenguajes y saberes, considerados legítimos (Charles Creel; 1988:45).

3. ENCUADRE METODOLÓGICO

Problema:

¿Qué efectos educativos produce la experiencia de radio escolar en los estudiantes de educación media para adultos?

Objetivo general:

Examinar los hechos instructivos y educativos generados en los estudiantes de educación media para adultos a partir de su participación en radios escolares y su posible contribución en su paso por la educación formal.

Objetivos específicos:

Identificar fenómenos educativos en la experiencia radiofónica vivida por los estudiantes de educación media para adultos

Analizar la posible contribución de los efectos educativos para con los estudiantes y su influencia en la vida escolar.

Tipo de investigación:

Investigación cualitativa.

Técnicas e instrumento de recolección de datos:

Entrevista semiestructurada con elementos pautados para poder acceder a las vivencias y perspectivas de los jóvenes y adultos seleccionados.

Unidad de análisis

Estudiantes del ciclo lectivo marzo-diciembre 2017 de la materia Historia de la Cultura del segundo año de la Secundaria para Adultos América Libre de la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Población y tipo de muestra

Seleccionada intencionalmente a partir de la voluntariedad de los estudiantes para participar en el estudio.

EFECTOS EDUCATIVOS

(variable principal)

INSTRUCTIVOS

-Incorporar nuevas herramientas de estudio.

-Aplicarlas en la educación formal.

¿Cómo podrías contar tu experiencia en la radio?

¿Cómo te fuiste sintiendo a lo largo de los programas?

¿Qué roles ocupaste dentro de tu grupo?

¿Qué diferencias notaste con respecto al trabajo que haces en las otras materias de la escuela?

¿Pudiste sumar alguna técnica que hayas aprendido o experimentado en tu trabajo en la radio a la vida estudiantil?

COGNITIVOS (Aprendizaje significativo, desarrollo a partir del uso del lenguaje)

-Articular nuevos elementos con conceptos tratados en otras materias.

-Profundizar conceptos tratados en otras materias.

-Posibilidad de poner en práctica del lenguaje.

-Sumar nuevas palabras al vocabulario personal.

- ¿Tuviste la posibilidad de tratar temas vistos en otras materias? ¿Pudiste articularlos con esos espacios curriculares? ¿Los trataste de la misma forma en la radio? ¿Aprendiste nuevas cosas sobre esos temas? ¿Tuviste la posibilidad de entenderlos mejor?

- ¿Consideras que tuviste la posibilidad de ampliar tus conocimientos sobre un tema que hayas tratado en la escuela?

- ¿Notas algún cambio en tu forma de hablar o expresarte a partir de tu experiencia en la radio? ¿Sentís que la experiencia en radio le aportó a tu expresión? ¿Y a tu relación con los profesores y compañeros?

AFECTIVOS/ MOTIVACIONALES

-Generar otra relación con el proceso de aprendizaje individual.

-Generar nuevas prácticas y dinámicas para el trabajo en grupo.

-Adquirir mayor seguridad personal para exponer en otras instancias escolares.

- ¿Cómo fue el trabajo con tus compañeros a partir de la experiencia en la radio? ¿Pudiste entenderte con ellos de otra forma? ¿Te sirvió para hacer otras en la escuela en conjunto?

- A partir del trabajo en la radio, ¿cómo fue tu desempeño en las otras materias de la escuela?

- ¿Cómo te sentiste al momento de exponer o expresarte con la experiencia que adquiriste en el taller de radio? ¿Te sentiste más seguro?

4. ANÁLISIS DE DATOS

El presente análisis parte de tomar como referencia los aportes de Ricardo Baquero y Margarita Limón Luque, en su trabajo “Introducción a la psicología del aprendizaje escolar” (2001), donde se da cuenta que el lugar del sujeto del aprendizaje, es una posición que se define dentro de una trama específica de relaciones. Ya que, por ejemplo, ser alumno implica estar situado en relación a una comunidad de referencia con docentes, directivos y pares, entre otros (Baquero & Limón Luque; 2001:177-178). En ese marco los autores dan cuenta del efecto que pueden generar los distintos componentes que pueden formar parte de la instancia situacional, ya que estos pueden enmarcar sensiblemente a las características particulares de los contextos, en relación al contenido. De forma que para el sujeto que aprende son de importancia tanto aspectos relativos a su desarrollo cognitivo, como la variedad y tipo de conocimientos previos que posee: su motivación por aprender, entre otros, lo que genera la idea de que el conjunto ‘sujeto-contenido-contexto’ resulte de una suerte de unidad de interacciones recíprocas que obliga a ponderar la descripción de los atributos propios del sujeto y atender sensiblemente a las características particulares de tanto los contenidos, como los contextos. De manera que los autores explican que el análisis de los aprendizajes requiere tanto una descripción de cada uno de los componentes y sus características regulares y específicas, como también una descripción de los efectos específicos que se generan entre los componentes.

En relación a los procesos de aprendizaje en los que está implicado el sujeto, los autores señalan que, si bien siempre tendrán un anclaje en el individuo, estos estarán distribuidos en la situación, lo que puede graficar situaciones en que los instrumentos de aprendizaje –semióticos o lingüísticos- puedan existir por fuera del sujeto: de forma más concreta, estarían presentes en la situación y no ya necesariamente apropiados por el sujeto que aprende. En ese marco, los autores dan cuenta de que sería legítimo analizar las formas de funcionamiento intersubjetivo en las que está implicado el sujeto en la actividad de aprendizaje, ya que, desde esa perspectiva, es esa trama de interacciones la que produce, precisamente, su aprendizaje (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

A partir de la implicancia de la situación en el proceso de aprendizaje, donde el sujeto formará parte de una trama de relaciones, los autores retoman su idea de que el aprendizaje es un efecto de las interacciones entre sujeto/contenido/contexto y dan

cuenta de que el objeto del proceso de aprendizaje toma sentido en la actividad tal como se concreta. “De allí que habilidades en principio similares sean puestas en juego por un sujeto sólo en función de ciertas características del contexto. En cierto modo, el cálculo no es el mismo objeto situado en un contexto no escolar que dentro de la trama instruccional” (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

En cuanto a la idea de comunidad, los autores señalan que allí el sistema de interacciones puede definirse en referencia del proceso abordado. Puede aludir a la interacción alumno-docente, al grupo de clase, a la interacción entre pares, pero siempre contemplando la inclusión en sistemas de interacción y regulación social más generales, como el nivel institucional o comunitario, en cuanto que toda unidad de análisis que intente recortar procesos de aprendizaje contextualizados en la escuela debe contemplar la manera en que sus características particulares definen la lógica del proceso que se indaga, así se esté operando un recorte local como puede ser el análisis de las interacciones en clase. (Baquero & Limón Luque; 2001:178).

A partir de las entrevistas y los datos recolectados en relación a la dinámica de los vínculos generados entre los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa, en el marco de la práctica de la radio escolar, se pueden considerar elementos emparentados con la actividad implicada con la apropiación de saberes en las prácticas escolares. Como señalan Ricardo Baquero y Flavia Terigi (1996:11), una parte de los componentes que intervienen en la actividad escolar es la comunidad.

Como lo señalan los autores, es necesario ponderar cómo la comunidad contextualiza una situación escolar en el marco de una trama de relaciones sociales específicas entre sujetos. Es decir, es menester definir a cada uno en los tipos de relaciones intersubjetivas de educación que atraviesan como parte de la actividad escolar. No se trata de un sujeto abstracto o definido, sino un sujeto constituido como alumnos en el seno de la actividad escolar.

En otras palabras, la lógica que define el comportamiento del individuo es en parte situacional, ya que se encuentra atravesado por una serie de constantes que parecen reconocibles en él y que además pueden informar sobre los modelos de desarrollo. La posición del sujeto puede estar definida por el conjunto de relaciones que se enuncian, ya que “el status de un alumno solo es comprensible en función de las reglas de

comportamiento de conducta, que se han definido en el seno de la comunidad, y en buena medida en virtud de los criterios adoptados para la división de tareas. Un alumno se define por la posición de las tareas mismas” (Baquero & Terigi; 1996:13).

Los autores señalan que, por esa forma de definirse, la situación de alumno también podría estar implicada a la adultez ya que “ser alumno no implica ser niño, pero sí asumir una cierta posición en un sistema de distribución de tareas. Casi huelga recordar que la relación de docentes, directivos, y alumnos es claramente asimétrica”.

Más allá de los análisis triádicos que ponen en relieve las interacciones entre docente-alumno; en esos vínculos, además, se dan las distintas interacciones entre pares o el propio marco institucional. Con relación al clásico modelo triádico de interacciones que se dan en el marco de la enseñanza, Baquero y Terigi indican que, a efectos de ponderar las relaciones de la escuela con los grupos sociales próximos o con la sociedad más amplia, debería ampliarse con la noción de comunidad.

En el caso de los estudiantes de la escuela América Libre, puede observarse cómo estos mencionan distintas experiencias vividas en el seno de la radio escolar y cómo a partir de estas pudieron formar parte de esa trama de relaciones intersubjetivas, es decir como la tarea también afecta al estudiante para con el marco institucional y su comunidad:

En caso de Germán (45 años), quien alude a que en el marco de una actividad de radio organizada en la materia Ciencias Políticas, los estudiantes de Segundo tuvieron la posibilidad de integrar tanto a los representantes del ámbito político comunal del distrito de Morón, sino también a otros estudiantes de la escuela que no suelen entrar en la dinámica de la radio escolar:

“Casi todo el colegio se enganchó, porque después en los recreos nos venían a preguntar o se venían los profesores a la radio y traían temas ellos para preguntar al candidato. Estuvo bueno. Hasta ahora se sigue hablando de eso” (Anexo A, Entrevistado 6)

De esta forma, el estudiante reflexiona en cuanto a la experiencia vivida en el marco de la actividad que logró vincular tanto a los candidatos pertenecientes a las fuerzas políticas, como a los educandos, quienes los entrevistaban en el marco de las elecciones

venideras. Los estudiantes, en su condición de ciudadanos lograron configurar un espacio de participación y consulta cívica a partir de su rol como electores y también periodistas. De esta forma, el saber de la materia se articuló con una experiencia específica real de su contexto y comunidad favoreciendo el aprendizaje significativo de la currícula de Ciencias Políticas, en virtud de una motivación especial de un año electoral.

Por otro lado, Matías (34 años) entiende que la realización de la radio escolar facilitó la posibilidad de poder generar otro tipo de vínculos con la comunidad escolar y que estas experiencias también permitieron el reconocimiento por parte de otros miembros de la comunidad escolar de la secundaria:

“Al menos en mi aula y con los profesores, directores, preceptores, si tenemos otro tipo de trato. Cuando hacemos los programas de radio nos felicitan por lo que hacemos, el contenido que le damos a la radio” (Anexo A, Entrevistado 1)

De esta manera, Matías comenta que la radio escolar también es una posibilidad de poder salir del aula y que además puede permitir generar otro tipo de vínculo para con la comunidad escolar, en tanto que el hecho comunicativo pueda implicar una posibilidad de visibilidad en el contexto escolar:

“Veo que hay otro tipo de dinámica por el hecho de que ahora que se viene la despedida de fin de año, nosotros mismos nos ofrecimos para hacer una radio abierta que sea para todo el colegio, que conozcan nuestras caras y sepan quienes son los que hacemos radio y puedan reconocernos” (Anexo A, Entrevistado 1)

Asimismo, Hugo (51 años) también da cuenta de cómo la experiencia en la radio logró trascender al salón de clases y vincularlo con otros miembros de la institución que han podido reconocer su labor como conductor del programa:

“Si bien evidentemente te darás cuenta que no pasó desapercibido, me genero una cierta popularidad digamos, desde salir de hacer radio y pensar ‘bueno cumplimos con un trabajo más’, y de repente que bajen profesores y te aplaudan y te digan ‘che, que bueno estuvo el programa’. Si, fue una experiencia nueva” (Anexo A, Entrevistado 2)

En relación a la repercusión que genera el programa de radio, Matías además comenta que este tipo de experiencias, que implican un carácter público en cuanto a la posibilidad de transmitir el contenido, guarda un componente motivacional por el carácter de contenido exhibido:

“Yo creo que es más productivo, tanto como para nosotros como para todos los que nos escuchan, que vean lo que estamos haciendo, cómo lo preparamos. Yo lo veo mejor haciendo un programa de radio más allá que se aprende haciendo radio como también en el aula” (Anexo A, Entrevistado 1)

Por medio de estos testimonios, y al contemplar las consideraciones de Baquero y Terigi en cuanto a la comunidad, podría inferirse que la acción estudiantil en la radio escolar, y como esta se encuadra dentro del conjunto de relaciones, termina de definir parte del efecto educativo de los estudiantes en cuanto a los roles asumidos y como estos los han definido en el seno de la comunidad escolar, tanto para con sus pares, como también para con los docentes, autoridades u otros miembros de la comunidad que van más allá del ámbito escolar. En ese sentido, los autores indican que diversos enfoques de interpretación, o diseño de prácticas pedagógicas enfatizan o clausuran unidades diversas en este plano: “Los análisis triádicos, por ejemplo, ponen en relieve, usualmente las interacciones docente-alumno; sin embargo, muchas veces se condensan allí las interacciones entre pares o el propio marco institucional” (Baquero & Terigi; 1996:13).

En cuanto al proceso de construcción de significados tratado en el marco conceptual, se han mencionado que autores como César Coll (1993) dan cuenta de que el estudiante aprende un contenido cuando es capaz de atribuirle un significado; y que el mismo proceso de construcción de significados depende además de un conjunto de factores que influyen en la movilización de los conocimientos de los estudiantes, en cuanto a lo motivacional, lo relacional, como también desde lo afectivo.

De esa forma, el autor expone que en el proceso de construcción de significados existen también un conjunto de factores que actúan en el orden de la movilización de los conocimientos del estudiante, a los que se podrían denominar como motivacionales, relacionales, como también afectivos y que estos tienen una correlación directa para con él con el grado de implicación con el proceso de aprendizaje. Respecto a la implicación,

el autor señala en relación a la disposición al aprendizaje, distintos tipos de enfoques, entre los cuales se encuentra un enfoque que muestra una gran disposición a realizar aprendizajes altamente significativos, ya que los estudiantes muestran un elevado grado de implicación con el contenido, intentan profundizar al máximo en su comprensión y exploran sus posibles relaciones e interconexiones con conocimientos previos y experiencias personales (Coll; 1993:198-200).

En relación a los testimonios recolectados, diversas palabras de los estudiantes podrían reflejar, como sostiene Coll, un fuerte grado de implicación para con los contenidos tratados en la radio escolar, a partir de la materia Historia de la Cultura. Tal es el caso de Matías que destaca su preferencia a la modalidad de radio por sobre otras formas de cursada tradicionales ya que comenta que, en cuanto a la preparación de cara a los programas, encuentra otras formas para acercarse al contenido:

“A la hora de que no solo tengo que estudiar sobre alguna materia, me manejo distinto, no me quedo solo a leer un libro, sino que tengo otras alternativas para salir a buscar algo. Creo que me ayudo bastante” (Anexo A, Entrevistado 1).

El estudiante Matías además señala que, a través de esta modalidad, siente que cuenta con mayores libertades al momento de consultar una variedad de fuentes, al sentir expresar que tiene:

“Más libertad para investigar, que no tiene que ser una bajada de línea que nos digan ‘hagan este programa’ sino que uno tenga que salir a buscar los medios para hacer un programa de radio”. (Anexo A, Entrevistado 1)

Asimismo, Hugo explica la diferencia que nota en relación a la preparación de los temas de la materia producidos para ser tratados por medio del lenguaje radiofónico y cómo a partir de la experiencia logra una mayor familiaridad con los contenidos:

“Note diferencia. Me resulta menos complejo entender conceptos y de repente memorizarlos y expresarlos a través de la radio que sentándome a estudiar. Me resulta más fácil [...] supongo que por el simple hecho de tener que preparar un tema por ahí simplificarlo, buscar otras palabras, hace que uno se familiarice con el contenido, por lo cual a uno sin querer le va quedando”. (Anexo A, Entrevistado 2)

En otro caso, Débora (24 años) comenta el proceso de su trabajo como columnista y da cuenta de cómo la metodología de preparación y producción de contenido interviene con la implicancia de su rol:

“Yo tenía que armar como columnista, tenía que armar diferentes tipos urbanos acá en argentina y me puse a leer todos los tipos y los más copados, después traerlos a clase y hablarlo con la profe para ver cuál elegir. Y meterme más en el tema, investigar más, que quizás si no estuviera en la radio quedaba ahí y ya está. [...] Como yo tengo que armar la radio, no es que ya viene establecida, la profesora dice "vamos a hablar de mitos, vos vas a decir esto", y al tener la radio hace eso, que uno se involucre, buscar temas, armar, buscarle la onda a la radio”. (Anexo A, Entrevistado 4)

Así como también, Nadia (23 años) expone cómo a través de su experiencia personal en la realización y adaptación del contenido al formato radial podría influir en ella al momento de tratar los contenidos y aportarles una mayor significación, de acuerdo a sus conocimientos previos y vivencias cotidianas, al explicar la manera de tratar un tema en el armado de los programas:

“Se hace un poco más sintético, pero tratamos de que sea claro y que se entienda bien. Es tratar de entenderlo lo mejor posible y expresarlo para que se entienda del otro lado [...] por ahí también expresarlo te ayuda a entenderlo mejor, porque por ahí vos lo estudias y después te olvidas. En cambio, si lo tenés que transmitir ya es un poco más profundo”. (Anexo A, Entrevistado 3)

Además, al momento de comentar una experiencia concreta que explique cómo lo narrado anteriormente funciona con un tema puntual, ella explica un caso puntual:

“por ahí vimos más a fondo lo que es la discriminación, lo que era el norcentrismo y eurocentrismo y nos dimos cuenta de muchas cosas cotidianas que son discriminatorias y lo usamos normalmente porque ya la cultura está hecha así” (Anexo A, Entrevistado 3)

Por último, Germán expone sobre las ventajas de cómo la radio escolar pudo influir en cuanto a la implicación con los contenidos vistos en la materia, y cómo además la fuerte

presencia de los recursos auditivos propios de esta forma de comunicación, fueron beneficiosos para aprendizaje de los temas, al contemplar que años atrás tuvo que dejar la escuela a causa de sufrir de dislexia y disgrafía:

“Se aprende más así, porque le ponemos más ganas que la materia convencional. Como con el profesor de historia, es más aburrido, es la misma materia, pero más aburrido. Siempre le decimos que le sobra media hora a la materia de él. La fotocopia la leemos, hacemos el trabajo, pero si me preguntas, de la otra materia historia yo me olvidé todo. Hice todos los trabajos prácticos que eran de 30 preguntas, pero si viene el profesor y me dá una hoja para hacer la prueba ahora no me acuerdo nada. Como que entran más las cosas, en mi caso particular. A mí me entra mejor oyendo que leyendo porque yo tengo dislexia y disgrafía, así que imagínate lo que es para mí hacer trabajos de 30 preguntas me vuelvo loco”. (Anexo A, Entrevistado 6)

En cuanto a la participación de los estudiantes como un grupo de trabajo, se considerarán los aportes de Mercedes Charles Creel (1988) en relación a las experiencias recolectadas en las entrevistas en relación al proceso de comunicación de los estudiantes en la situación educativa. En ese sentido, se expondrán los testimonios que den cuenta del proceso de interacción en cuanto como proceso de comunicación horizontal y dialógico, en el que múltiples factores se interrelacionan en un tejido complejo en el interior del escenario educativo (1988:36).

En ese sentido, Nadia da cuenta de la situación grupal al comienzo de la cursada y cómo esa dinámica grupal fue cambiando a lo largo del año:

“Con los compañeros por ahí tuvimos algún problemita que por ahí dificultó más el tema de que haya más unión, pero ahora a esta altura ya está todo perfecto y ahora estamos armando un programa de radio todos juntos, que antes lo hacíamos todo por separado. Eso ya es otra unión del grupo”. (Anexo A, Entrevistado 3)

Al respecto, la idea que se suscribe de los testimonios retrata lo expuesto por Charles Creel sobre la relación de comunicación pedagógica vinculada a un proceso de producción y recepción de complejos efectos de sentido, a partir del lugar que cada uno de los protagonistas del proceso educativo ocupan en la trama de distintas relaciones sociales. Como se señaló en el capítulo 2.7 de la presente investigación, los trabajos de

la autora hacen alusión al proceso de educación comunicativa, que pone en juego la convivencia de distintos significados, que implican una diversidad de paradigmas de interpretación, como también distintas visiones del mundo, que hacen a la relación de comunicación en el proceso pedagógico, entendido como un proceso de integración social que participa en las lógicas de enseñanza y aprendizaje.

De esta forma, el proceso de comunicación educativo reviste un carácter de fenómeno complejo en el que se relacionan sujetos que se constituyen como personas individuales y sociales, con la finalidad de crear, recrear y negociar un conjunto de significaciones, con base en reglas previamente establecidas, en un determinado contexto educacional, por medio de prácticas de diversa índole que hacen a la comunicación, como las expresiones verbales, no verbales, icónicas, audiovisuales, kinésicas, etcétera, que se interrelacionan para constituir universos de significación. En ese sentido, el proceso de alteración de los factores que participan en la comunicación educativa podrían ser afectados por la presencia de factores psicológicos personales, tales como los elementos de la estructura de personalidad, deseos, repugnancias, inclinaciones, etcéteras, que hacen al receptor impermeable a ciertas informaciones o bien influyen para que les atribuya un sentido deformado; los factores sociológicos periféricos donde intervienen la conciencia de un grupo social particular, resultado de su experiencia y de su historia; y factores sociológicos primarios, donde el problema radica en que las informaciones rebasan los límites de la conciencia posible de un grupo, para conservar sus características esenciales (Charles Creel; 1988:44-45).

Asimismo, Charles Creel sostiene que la interrelación social que implica el proceso comunicativo en el aprendizaje no puede entenderse como un proceso lineal de intercambio, sino que este implica un gran número de intermediaciones que determinan su rumbo: “La participación no solo implica como muchas veces se le ha interpretado, intercambio de información o la intervención verbal del alumno: la participación se logra cuando la acción pedagógica toma como base al diálogo” (1988:39).

Ahora bien, en relación a la realización del espacio de radio y la posibilidad de generar espacios de diálogo dentro de la dinámica de comunicación pedagógica en el marco de la radio escolar, Germán daba cuenta de cómo esta forma de trabajo facilitó la generación de instancias de diálogo y cómo pudo influir en la dinámica grupal:

“Nosotros con los compañeros había dos grupos, estaba la famosa ‘grieta’, los de un lado y los del otro y yo tuve que ir a operar con los que me había peleado y no tuve problema. Y ahora estamos re bien todos. Creo que tuvo que ver la radio porque como nos juntábamos para producir y todo eso es como que nos volvió a unir. De la pelea que tuvimos al principio ahora estamos más unidos. Eran las chicas contra los chicos, la verdad que era feo porque nos sentíamos muy incómodos, las profesoras se daban cuenta que había una grieta ahí que no... El trabajo en radio nos unió y ahora está todo bien”. (Anexo A, Entrevistado 6)

Por su parte, en cuanto a la relación con el grupo, y sus experiencias de aprendizaje a lo largo del con la realización del programa, Matías da cuenta de cómo la radio significó una instancia que funcionó para generar distintas experiencias de diálogo y entendimiento para con el grupo:

“Afianzamos más nuestra confianza, el saber que si uno tiene una tarea la va a cumplir por la confianza que le tenemos. Ahora hay muchos compañeros nuevos y tenemos pensado armar un programa por todo el colegio, por toda el aula y tratar de unir para que sea más productivo para todos”. (Anexo A, Entrevistado 1)

En este sentido, Iara (18 años) da cuenta de cómo la dinámica grupal del programa también significó un aprendizaje desde lo relacional:

“Aprendí más compañerismo, porque al principio había muchos problemas en el curso y hacer radio es como que nos juntó más al grupo. Si, también había surgido un problema entre una profesora y los chicos y era como que se había separado el grupo, y después que hicimos la radio nos juntamos más.” (Anexo A, Entrevistado 5)

Por último, cabe señalar que los entrevistados también señalaron cómo a partir de su experiencia como integrantes del programa de radio a lo largo de la cursada de la materia Historia de la Cultura, consideraron recomendar este tipo de dinámicas para que pueda ser extendida a otras materias en la que también coinciden como estudiantes; como lo señala Hugo, al referirse al trabajo con los compañeros a través de la experiencia de la radio:

“Nos llevó a que sea un grupo muy dividido, con subgrupos, pasó a ser un grupo unido, ahora estamos planificando el último programa todos juntos. Antes nos dividimos en grupos, ahora nos permitió conocernos y vamos a trabajar en uno todos juntos [...] justamente ahora implementamos en Lengua y Literatura, los viernes de poemas y canciones, hicimos un programa para trasladarlos a radio donde hicimos una x cantidad de minutos donde elegimos un poema por grupo, se lo musicaliza y si es una canción se explica el significado de la letra o para cerrar la semana con un poco de música, cultura” (Anexo A, Entrevistado 2)

5. CONCLUSIONES

A través de los diversos testimonios de experiencias educativas en la radio escolar propuesta en el Bachillerato de adultos América Libre, encontramos que los efectos educativos de la propuesta pedagógica articulan un **aprendizaje significativo** de la mano de aprehensión del conocimiento, al deconstruir los contenidos y reconstruir nuevos mensajes desde la apropiación del lenguaje radiofónico y la relación con el entorno.

Como señalan, Ricardo Baquero y Margarita Limón Luque (2001), el proceso de aprendizaje implica la presencia de un sujeto dispuesto a la apropiación de un saber. En el caso de los estudiantes de nivel secundario para adulto, los contenidos propuestos por la currícula y el componente situacional se vieron articulados con un proyecto que trabaja la motivación particular del alumno, para formar parte de la construcción de mensajes.

Cabe destacar la impronta particular del estudiantado del secundario para adultos que reúne un interés por concluir los estudios que, por diversos motivos personales, no pudieron realizar en la adolescencia como se proyecta en el programa de educación formal tradicional.

A través de la herramienta de recolección de datos se buscó indagar respecto de los siguientes efectos educativos instructivos, cognitivos y afectivos:

- La incorporación de nuevas herramientas de estudio
- La aplicación de nociones en la educación formal
- La articulación de conocimientos interdisciplinarios
- La profundización de conceptos de la currícula
- La extensión del vocabulario y uso del lenguaje oral
- La motivación en el proceso de aprendizaje individual
- La generación de nuevas prácticas de trabajo en grupo
- La adquisición de seguridad personal

Sin embargo, luego de análisis de los datos encontramos que la experiencia de radio escolar estudiada favoreció, según se deduce de los testimonio de los participantes, la conclusión de los siguientes **efectos formativos**:

- El desarrollo de hábitos de escucha y diálogo dentro de la comunidad educativa
- La capacidad de abstracción de ideas a un nuevo lenguaje
- La facultad de decodificar y recodificar mensajes radiofónicos de diversos temas
- La aptitud para el trabajo en equipo de forma colaborativa y cooperativa
- La extensión del vocabulario y nuevas formas del uso del lenguaje oral y escrito
- La motivación de la mirada crítica de la realidad y el discurso de los medios de comunicación
- La creación de espacios y recursos de resolución de conflictos convivenciales a través del diálogo
- El impulso por adquirir diversas fuentes de información para sumar valor a la puesta en el aire
- La potenciación de la construcción de discursos argumentativos
- El despertar de focos de curiosidad para la adquisición de nuevos saberes

A estos elementos, parece importante remarcar que la experiencia de radio escolar estudiada trabajó en virtud del contexto de aprendizaje favoreciendo la relación que el educando realizó de la apropiación de los contenidos con su propia realidad social. De esta forma, se fomenta un **aprendizaje significativo** de mayor valor y perdurabilidad, con la **resignificación del contenido en virtud de su propia experiencia**.

Hablamos de que la experiencia de **radio escolar** facultó un **aprendizaje significativo** en la medida que potenció la apropiación del medio de expresión del estudiante y puso en marcha un proceso de construcción de significados basados en su producción y aprehensión del discurso. Sin embargo, este efecto educativo no podría realizarse si el educando no forma una experiencia genuina de apropiación del medio de expresión y la construcción del mensaje no es tamizada por un proceso de decodificación y recodificación al lenguaje radiofónico. Es decir, que el aprendizaje sería mecánico si la producción del discurso radiofónico sólo fuera la lectura de un texto a través de un medio de comunicación social sin la resignificación del contenido que demanda un proyecto único y particular de apropiación de la herramienta de expresión.

En otras palabras, este **aprendizaje significativo**, que favorece la experiencia de radio escolar, está dado por la propuesta de un educador que orienta a los estudiantes a la construcción de saberes pensados en un nuevo lenguaje y no se circunscribe a una mera

reproducción de textos con relaciones arbitrarias, sino que fortalece vínculos sustantivos con su propio saber.

Esto quiere decir que, para que el proyecto de radio escolar alcance los objetivos educativos, los estudiantes deben ser guiados para nutrir el discurso radiofónico de un trabajo preliminar que imprima la apropiación del lenguaje y la herramienta de expresión, pero que también parta de los esquemas de **conocimiento previos** y el contexto para establecer los lazos de conexión.

En este marco, se establecen **tres elementos que se reconocen de valor para los efectos educativos positivos de la experiencia de radio escolar en el Bachillerato de Adultos:**

- El dominio del docente de las herramientas de comunicación social y su experiencia docente
- La relación del temario de los guiones radiofónicos con contenido de interés personal de los estudiantes
- La articulación del proyecto con diversas áreas de la institución educativa.

Así, en primer lugar **parece de vital importancia señalar el rol del educador y su formación tanto como docente como comunicador** para lograr articular los dos saberes en función de orientar al estudiante en el pleno ejercicio de la actividad para alcanzar una mayor apropiación de nuevos esquemas de conocimientos a través de la producción radiofónica.

De esta forma, se trata de que el docente sea un guía del trabajo para que el alumno pueda construir un mensaje, apropiarse del espacio creado y adaptar su nuevo saber a un nuevo código, para un público masivo en el que se articulan los diferentes elementos del lenguaje radiofónico. Pero, este saber es significativo y sustantivo en la medida que se articula con su experiencia personal, su conocimiento previo y su propia adaptación del discurso. Aquí presentamos entonces el segundo componente, el “la relación del temario de los guiones radiofónicos con contenido de interés personal de los estudiantes”. La dinámica radiofónica debe circunscribirse a un guión fijado de forma externa, sino que tendrá valor como proceso de aprendizaje al ser una creación propia del estudiante y esté vinculada con su propia área de interés personal.

De esta forma, en línea con los esquemas de Ausubel respecto de la necesidad de crear **relaciones sustantivas entre lo que se aprende y lo que se conoce**, es menester destacar los espacios de construcción argumentativa de los estudiantes para la puesta en escena de géneros radiofónicos de opinión. Este género específico faculta la relación de los saberes con la propia experiencia del alumno y le propone como consigna establecer un vínculo con su propio saber personal para la apropiación del discurso. Esto involucra tanto al contexto de crítica, como el contexto de descubrimiento y el contexto de aplicación a una práctica social.

Y, en tercer lugar, reconocemos la articulación del proyecto con diversas áreas de la institución educativa, que favorece el aprendizaje a partir del diálogo. Como se señaló en el capítulo 2.7 del presente estudio, el diálogo reúne un rol central en la acción pedagógica. Como lo expresa Charles Creel respecto de que el diálogo en educación no debe ser un proceso lineal, sino un intercambio de un gran número de intermediaciones que determinan el rumbo: “La participación no solo implica como muchas veces se le ha interpretado, intercambio de información o la intervención verbal del alumno: la participación se logra cuando la acción pedagógica toma como base al diálogo” (1988:39).

En suma, se destaca la capacidad del educador en su rol de valorar cada aporte individual y motivar a los estudiantes en virtud de sus intereses, puestos en relación y en diálogo real con los ejes curriculares, para facilitar el proceso de aprendizaje individual y colectivo.

Por otro lado, retomando lo expuesto en el Capítulo 1.5, sobre el “hábito de escucha”, que se favorece en la radio escolar, encontramos en la experiencia analizada que las consignas propuestas por los docentes y comunicadores fortalecieron el **diálogo** en la comunidad, generando hasta nuevos tópicos de comunicación entre los estudiantes. Como lo señala Moreno Herrero (1997), para aprender el lenguaje hay que utilizarlo, y parafraseando al autor podemos considerar que hacer un ejercicio como el que se describe en el capítulo 4, donde se entrevista a candidatos electorales municipales, es una propuesta que fortalece el aprendizaje cívico de forma sustantiva y significativa.

Del mismo modo, así como según Moreno Herrero, el aula ha de ser un lugar en el que el estudiante tenga algo que decir y en el que su palabra sea tenida en cuenta, de manera

que participe, opine, coopere, debatan sus ideas y valores, etc., a través de la radio se crea un espacio en el que la palabra, los silencios y los sonidos son protagonistas. Pero que, como todo medio de comunicación moderno, se articula no sólo de una construcción y emisión de mensajes, sino que favorece instancias de percepción de la opinión de la audiencia para dar lugar a ciclos de diálogo y retroalimentación con el contexto social que circunscribe.

En línea con el diálogo construido por el proyecto estudiado con otras áreas educativa de la misma institución que también adoptaron a la radio en sus estrategias didácticas, corresponde destacar de la experiencia el vínculo logrado con una formación en el derecho a la expresión, al acceso a la información ciudadana y a la formación cívica y política del estudiantado.

Además, al contemplar las consideraciones de Baquero y Terigi en cuanto a la comunidad, podría inferirse que la acción estudiantil en la radio escolar, y cómo la misma se encuadra dentro del conjunto de relaciones, termina de definir parte del efecto educativo de los estudiantes en cuanto a los roles asumidos y como estos los han definido en el seno de sus equipos de trabajo; y como también sus roles adquieren cierta preponderancia en la comunidad escolar, tanto para con sus pares, como también para con los docentes, autoridades u otros miembros de la comunidad que van más allá del ámbito escolar.

En ese sentido, los autores indican que diversos enfoques de interpretación, o diseño de prácticas pedagógicas enfatizan o clausuran unidades diversas en este plano: “Los análisis triádicos, por ejemplo, ponen en relieve, usualmente las interacciones docente-alumno; sin embargo, muchas veces se condensan allí las interacciones entre pares o el propio marco institucional” (Baquero & Terigi; 1996:13).

En este caso, presenciamos los efectos de un universo educativo construido por la experiencia de la radio escolar, como una herramienta de articulación y ampliación de la interacción alumno-docente, en grupo de clase, como también en la interacción entre pares, en cuanto a la posibilidad de incluir a los estudiantes en sistemas de interacción y regulación social más generales, como el nivel institucional o comunitario.

Podemos retomar en este punto el concepto de “aprendizaje por expansión” trabajado por Baquero & Limón Luque (2001), definido en el Capítulo 2.4 de la presente investigación. Como se dijo, este tipo de aprendizaje propone quebrar el encapsulamiento del aprendizaje escolar por expandir el objeto del aprendizaje para incluir las interrelaciones entre los textos escolares tradicionales, el contexto de descubrimiento y el contexto de aplicación práctica, transformando así la actividad del aprendizaje escolar mismo desde dentro.

Por otro lado, la experiencia de análisis también nos lleva a considerar los aportes de José Gabriel Muñoz (1994:28) respecto de la utilización de la radio como un elemento provechoso para ampliar el conocimiento del lenguaje y a la vez el lenguaje de los medios de comunicación. La dinámica educativa de la radio escolar es utilizada, entonces, como método de análisis de los propios medios de comunicación, como lo son su particular lenguaje y contenidos y llega también a ser un vehículo de expresión de la vida interna de la comunidad y medio de producción y emisión de contenidos didácticos.

Sin embargo, este análisis dista de llegar a definir por completo de forma general la utilización de la radio en el marco escolar como una herramienta que, como el caso de los estudiantes del secundario América Libre, puede propiciar las relaciones entre los miembros de la propia comunidad, como también el vínculo entre la escuela y otras instituciones claves en la vida en sociedad, como los partidos políticos.

Por este motivo, se plantea la aplicación de futuros trabajos basados en la presente investigación en los que se proyecte tanto experiencias de radio en otros contextos escolares, como secundarios tradicionales para alumnos adolescentes, y/o experiencias de programas de radio hechos por alumnos o compañeros de curso por fuera del contexto escolar.

Además, se suscita el interrogante respecto de los efectos educativos de la implementación de proyectos de radios escolares en vínculo con contenidos curriculares de asignaturas de ciencias exactas, en virtud del aprendizaje significativo que se describe de la experiencia analizada.

Por último, se expone que el presente trabajo de investigación reúne aportes personales a la práctica docente por la importante información percibida en su planeamiento y producción. A través de su elaboración se pudo reconocer a la radio como un instrumento de educación con foco en la comunidad, comprendiendo la posibilidad de incluir e integrar a una audiencia a una iniciativa escolar.

Así, la radio se conforma como una posibilidad de expandir los horizontes de la comunidad educativa e integrar a los estudiantes y docentes en otras instituciones y realidades por fuera de la escolaridad formal.

Se trata, entonces, de una herramienta de mediación pedagógica para lograr el aprendizaje de contenidos más allá de las metas de memorización y proponer a la producción periodística como una nueva forma de acceder y contrastar a distintas fuentes de información y contenidos, para lograr aprendizajes significativos en vínculo con la propia experiencia y motivación del estudiante.

Para finalizar, se considera a la radio escolar como una herramienta para promover instancias de aprendizaje por sobre el propio lenguaje, considerando la posibilidad de reflexión e incorporación nuevos elementos, a partir de la construcción de las series lingüísticas que forman parte del lenguaje radiofónico.

6. BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Albert, P. y Tudesq, A. (1982). Historia de la radio y la televisión. DF México. Fondo de Cultura Económica.
- Baquero, R. (2001). Vigotsky y el Aprendizaje Escolar. Buenos Aires. Aique.
- Baquero, R. y Limón Luque, M. (2001). Introducción a la psicología del aprendizaje escolar. Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Baquero, R. y Terigi, F. (1996). En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar. En Dossier “Apuntes pedagógicos” de la revista Apuntes. Buenos Aires. Ediciones UTE/CTERA.
- Charles Creel, M. (1988). “El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación”. en Perfiles Educativos, No. 39 pp. 36-46. México. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Coll, C. (1993). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Buenos Aires. Paidós.
- Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research, Helsinki, Orienta-Konsultit.
- Gallo, R. (1991). La radio: Ese mundo tan sonoro. Tomo I: Los años olvidados. Buenos Aires. Corregidor.
- Haye, R. (2003). Otro siglo de radio: noticias de un medio cambiante. Buenos Aires. La Crujía.
- Kaplún, M. (1992). A la educación por la comunicación: la práctica de la comunicación educativa. Santiago de Chile. UNESCO ORELAC.
- López Vigil, J (2005) Manual urgente para Radialistas apasionados y apasionadas. Recuperado el 29 de agosto de 2017, de

https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_10/ManualUrgenteRadialistas.pdf

- Moreno Herrero, I. (1997) La Radio en el Aula. Barcelona. Ediciones Octaedro.
- Muñoz, J. (1994). Radio Educativa. Madrid. Gráficas Cervantes.
- Portugal, M. y Yudchak, H. (2012). Hacer radio, guía integral. Buenos Aires. Ediciones Galerna.
- Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento: el desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona. Editorial Paidós.
- Trilla Bernet, J. (1993). Otras educaciones: Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad educativa. DF México. Anthropos.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO A: ENTREVISTAS

Entrevistado 1

MATIAS, 34 AÑOS. (14/11/2017)

Encuestador: ¿En qué año estás Matías?

Respuesta: Segundo tercera

Segundo Tercera, ¿edad?

34 justamente hoy

Feliz cumpleaños. Contame un poquito. Historia de la cultura es la materia, contame un poquito lo que fue todo este año, los temas que fueron viendo, quizás lo que a vos más te gustó ver de la materia...

No, lo que estuvimos viendo...empezamos con una serie de programa, pero el que más recuerdo fue el de la cultura de las distintas regiones, pongámosle. Vimos una película llamada "Babel" sobre esa película hicimos un programa de radio, que cada uno tenía que investigar sobre la cultura de cada región, esto consistía en que eran cuatro países distintos y cada uno aportaba distintas formas de cultura en la religión, costumbres que tenían distintos países.

¿Te acordás de alguna otra cosa más?

Sobre el programa mucho no me acuerdo, fue hace bastante

Y contaste que había películas, ¿qué otros materiales contaste a lo largo de la cursada?

Nosotros a medida que vimos la película fuimos tomando apuntes y con eso después hicimos un balance y fue lo que sacamos al aire. Fue para todo el colegio. Estuvo bastante bueno

¿Lo escucharon todos en el colegio?

Si, si, es un programa que mayormente dura entre 15 a 20 minutos, fue muy productivo. Al menos para mí que nunca había hecho radio, me sirvió bastante.

Y hablando de la radio, ¿Nos podrías contar tu experiencia haciendo radio para esta materia?

Yo creo que fue productiva más allá de la ayuda que tuve de parte de los compañeros, la profesora, yo jamás había hecho radio en ningún lado y al principio me costó bastante porque preparamos cada uno su parte, el tema que íbamos a tratar, y al principio eran muchos los nervios pero después a medida que fuimos haciendo distintos tipos de programa fue saliendo todo mucho mejor

Cuando decís que fue productivo ¿En qué sentido lo decís? ¿Fue productivo para vos?

Tanto para mí en lo personal, para desenvolverme de otra forma, a la hora de hablar, el grupo o no es lo mismo hablar con un directivo del colegio que hablar con el resto de tus compañeros. No tenemos el mismo trato y aprendí a desenvolverme un poco mejor

¿En cuanto a la expresión?

Sí, en cuanto a la expresión

¿Cómo te fuiste sintiendo progresivamente?

Al principio me costó por el temor de tener alguna equivocación o que pueda tener nervios. Al principio me costó pero después me fui sintiendo cada vez mejor, más tranquilo, fui leyendo la parte que me correspondía más tranquilo.

¿Con más seguridad?

Sí, con más seguridad de salir al aire. Al principio no quería salir al aire, quería solamente presenciar el programa, después me dio más seguridad a la hora de estar al aire.

¿Te daba vergüenza el contexto, sentirte escuchado?

Sí, no sentirme escuchado, el temor era equivocarme. A lo largo fue todo mejorando tanto grupal como individual.

¿Te acordás cuantos programas hiciste?

Y aproximadamente durante el año habremos hecho unos doce programas y un poco más también

¿Qué tipos de roles ocupaste?

Estuve una vez como ayudante de operador, después estuve presenciando, sacando fotos, filmando, salí al aire como conductor.

¿Y qué aprendiste de cada rol?

Aprendí a sentirme más cómodo, al principio no me gustaba salir al aire por el temor, pero después fue donde me sentí más cómodo. Tenía temor a la tecnología, el no saber manejarte con los micrófonos, y todo eso me hacía sentir más cómodo saliendo a aire que estando en la consola.

Y en cuanto a los contenidos que se les dio en el programa ¿Como los abarcaste vos para hacer radio?

El que más me gusto fue cuando hicimos una serie de debate político. Armamos una serie de preguntas entre todos y debatimos sobre eso y entrevistamos a concejales. A mí personalmente me gusto porque el ámbito político es el que más me interesa, algunos no lo encontraron tan productivo.

¿Te acordás cómo armaron las preguntas para entrevistarlos?

Si, fue en una materia llamada "Ciencias Políticas". Primero teníamos pensado armar un debate con distintos candidatos, pero nunca tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos juntos y entrevistamos a todos por separado. Primero armamos una serie de preguntas que decidimos entre todo el grupo de compañeros y después fuimos citando a los distintos políticos y les mostramos la lista de temas que íbamos a tratar para que tenga una idea de lo que íbamos a tratar, y durante la entrevista también salían preguntas que no estaban dentro de nuestro cuestionario.

¿A vos te tocó investigar?

Yo como militante tenía un conocimiento concreto y sabía más o menos que preguntar, yo milito para el peronismo y sabía cómo manejar distintos candidatos, que preguntas podía hacerle a cada uno de los candidatos de cada partido.

En ese sentido, "formación política" te ayudo

Sí, me ayudó bastante a llevar adelante la serie de preguntas que eran aproximadamente diez y como yo estaba en el ámbito fui el que preparó la mayoría de las preguntas

Fuiste como un referente para tus compañeros en ese tema. ¿Algún otro programa más que te acuerdes que te haya dejado algo sobre el rol que tuviste?

No, otro no porque no tuve mucha participación.

¿Notaste alguna diferencia pensando, "Historia de la cultura" y "Política" que también hicieron radio, ¿notaste alguna diferencia en el proceso de aprender haciendo radio o cursar haciendo radio que con otras materias que no cuentan con un programa de radio?

Son muy pocas las materias con las que hacemos radio. De diez materias solo con tres hacemos el taller de radio y producimos, pero si las distintas formas se notan. El salir al aire, como armar un programa, elegir música, yo me sentí más a gusto con el programa de "Ciencias Políticas" con la profesora hicimos unos siete programas, todos los miércoles durante 15 o 20 minutos preguntándoles a los candidatos y ahí fue donde me sentí más a gusto

¿Cuándo te sentís a gusto es en sí por el proceso de hacer radio o porque es la materia que te interesa?

No es porque justamente la materia que me interesa, el tema político siempre me gusto y más allá de que no desmerezco otras materias, al menos para mí esta fue la más productiva. Tener al frente a distintos candidatos y poder preparar yo mismo la preguntas y que me vean como un referente, también enfrentar a los candidatos tanto como militante como ciudadano.

Si tenés que pensar en cuanto a lo que es la cursada, en cuanto a conceptos, temas, ¿notas algo diferente cuando lo haces por medio de la radio que con las materias tradicionales?

Es más dinámico, no se vuelve tan pesado como para estar una o dos horas escuchando un profesor. Yo creo que es más productivo, tanto como para nosotros como para todos los que nos escuchan, que vean lo que estamos haciendo, cómo lo preparamos. Yo lo veo mejor haciendo un programa de radio más allá que se aprende haciendo radio como también en el aula.

Cuando producían los programas, ¿notaste que podías aprender los temas de una manera diferente? Cuando estudias un tema, la profesora le enseña un tema y después te toca hacerlo en radio ¿aprendes cosas nuevas de esos temas?

Sí, yo creo que sí. Al menos para mí sí, yo creo que es más productivo haciendo un programa de radio, viendo una película, investigando cada uno sobre el tema que queremos tocar yo lo veo más productivo.

Cuando vos producís, ¿tenés el rol de investigar los programas?

Mayormente sí, soy yo junto con dos compañeros. Los programas lo hacemos entre 3 o cuatro, a veces llegamos a ser seis. Cada uno investiga una parte, después tratamos de unir todo y tratamos de que esté todo bien diagramado.

Y cuando te toco investigar ¿por qué medios lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste?

Me maneje por el tema de la película "Babel" después por lo que habíamos visto en clases, fotocopias, internet también.

¿Consideras que con esas investigaciones pudiste conocer otros puntos de vista sobre los temas que veías?

Si, se puede ver otro punto de vista y es más variado.

¿Tiene que ver con que tengas más libertades?

Claro, más libertad para investigar, que no tiene que ser una bajada de línea que nos digan "hagan este programa" sino que uno tenga que salir a buscar los medios para hacer un programa de radio

Hablemos sobre los medios de comunicación. Hablemos de la radio, no como una materia sino como un medio de comunicación, de expresión. ¿Cómo fue tu experiencia llevando adelante un espacio de radio? Más allá de lo escolar, del aprendizaje

Me gusto bastante, lo veo muy productivo. Al menos al ser la primera oportunidad para hacer radio veo que esta mi bueno, no solo para mi sino para todos los niveles escolares.

¿Aprendiste algo sobre el funcionamiento de los medios de comunicación?

Te vuelvo a repetir, así como estuve con distintos partidos políticos, siempre estuve al tanto de los medios de comunicación, no solo radial, sino a nivel televisión, diarios, siempre me interesé en saber de las últimas noticias.

Y el estar del otro lado digamos, el ser vos el que lleva adelante un medio, ¿qué te pareció esa experiencia?

Me gusto demasiado.

¿Te gustaría seguir aprendiendo o seguir ligado a un medio?

Sí, me gustaría aprender un poco más, no sé si para hacer el día de mañana un programa de radio por fuera de la escuela, pero estaría dispuesto si tengo la posibilidad en un futuro.

Ahora cuando vez la tele, más allá de que tienes un interés en eso porque gran parte habla de política, a partir de esa experiencia ¿entendés un poco mejor cuando vez determinados programas o cosas en los medios?

Sí, creo que es más amplio, muchas veces nos quieren imponer a nivel informativo un punto o una forma de pensar como bajada de línea y así tener distintos puntos de vista al ver varios programas y así tener una forma de pensar más amplio, aunque después cada uno sabe que tomar o no de cada programa.

Hablemos de la radio y como repercutió en la escuela, en las materias que soles cursar. ¿Notaste algún cambio en la relación con tus profesores y los compañeros a partir de hacer el programa?

Si. No sé si con todos los compañeros del colegio, pero al menos en mi aula y con los profesores, directores, preceptores, si tenemos otro tipo de trato. Cuando hacemos los programas de radio nos felicitan por lo que hacemos, el contenido que le damos a la radio.

Y el hacer radio y el rol que tiene el profesor con ustedes ¿notaron otro tipo de dinámicas que con las que tiene con otro profesor?

Veo que ah otro tipo de dinámica por el hecho de que ahora que se viene la despedida de fin de año, nosotros mismos nos ofrecimos para hacer una radio abierta que sea para todo el colegio, que conozcan nuestras caras y sepan quienes son los que hacemos radio y puedan reconocernos.

Sentís que no solo con los profes o tus compañeros, sino que la comunidad escolar sepa

Sí, sí.

Con respecto a tus compañeros, ¿cómo fue el trabajo con ellos durante el programa, trabajos en grupos?

Más allá de que este con un grupo con el que trabajo desde el año pasado y en ese entonces no hacíamos radio, pero como ya nos conocemos bien sabemos cómo repartir las tareas, las partes que nos toca a cada uno, sobre que investigar para que no caiga la responsabilidad sobre uno solamente.

¿Sentiste que te sirvió para hacer otras experiencias con estos grupos?

Si, para el grupo con el que estoy si, afianzamos más nuestra confianza, el saber que si uno tiene una tarea la va a cumplir por la confianza que le tenemos. Ahora hay muchos compañeros nuevos y tenemos pensado armar un programa armado por todo el colegio, por toda el aula y tratar de unir para que sea más productivo para todos.

Y en cuanto a la experiencia individual a partir de todo lo que hiciste, vos algo comentaste de tu forma de hablar o expresarte a partir de que hiciste radio, ¿cómo fue el tema, que me podes comentar además de eso?

Antes en lo personal era más tímido, no era tan dado para hablar frente a mucha gente, pero me sirvió para desenvolverme un poquito mejor. Me sirvió bastante

¿Sentís que la experiencia te aporto en la forma en que te expresas?

Sí, mucho. Bastante.

¿De qué manera por ejemplo?

Verbal es lo que mejor me desenvuelvo a lo que era antes.

¿Conociste nuevas palabras?

Si, si a medida que vamos investigando que fuimos haciendo uno va conociendo distintos tipos y formas de expresarse.

¿Consideras que el trabajo haciendo radio te sumó otras formas de trabajo o de estudiar en tu vida estudiantil?

Sí, me ayudó bastante. A la hora de que no solo tengo que estudiar sobre alguna materia, me manejo distinto, no me quedo solo a leer un libro sino que tengo otras alternativas para salir a buscar algo. Creo que me ayudo bastante

La forma que tenés de investigar para un programa, ¿crees que eso cambió la forma de estudiar en las otras materias que te tocan en la cursada?

Sí, sí, creo que he cambiado bastante

¿Y cómo te sentís al momento de exponer o expresarte con la experiencia que adquiriste en el taller de radio? Más allá de la radio cuando tienes un trabajo grupal, una exposición, ¿cómo te sentís a partir de la radio?

Me siento más seguro delante de otros, ahora nos están tomando muchas lecciones y me estoy sintiendo más conforme sin esa timidez o esa vergüenza del que dirán si me va mal. Me siento mejor de manera grupal e individual, se me fueron esos temores y esa tensión.

Bueno para terminar Matías, ¿quisieras agregar algo más de todo esto que te pregunte?

No, no tengo mucho para agregar.

HUGO, 51 AÑOS. (14/11/2017)

Encuestador: Contame sobre la experiencia a lo largo de la materia, algún tema que te haya interesado, cosa que te haya gustado

Respuesta: La materia que cursamos con Gaby, mira en general los contenidos de la materia son todos interesantes, porque como se trata la historia de la cultura, digamos que es un aprendizaje todo el tiempo sobre temas que por ahí habitualmente no vemos en otras materias. Entonces no te puedo puntualizar en ninguno en particular porque en mi caso me gusta toda la materia. Si bueno puntal exacto, te puedo decir que el que más nos interesó con el que hicimos un trabajo de acá de radio interno fue la muerte. El tratamiento de la muerte a través de las diferentes culturas.

¿Otros temas que los tengas presentes?

No, digamos que el que más impacto me causó en la materia fue ese, por algo personal y porque me gusta también a nivel histórico como fue cambiando el tratamiento de la muerte a lo largo del tiempo.

¿Con qué tipo de materiales fuiste llevando adelante el proceso de aprendizaje de la materia? ya sea texto...

Si, textos en sí lo mínimo, lo que conseguimos acá en biblioteca y después todo a través de la web, buscando información de todo tipo de diferentes países y hacer cotejos, comparaciones y ahí armar un texto o guión para después poder llevar adelante el programa.

¿Otras formas tuviste o propuso la profesora en la cursada?

No, en realidad ella nos dejó la libertad de elegir a nosotros como encarar los temas, o sea nosotros recabábamos información de diferentes sitios y bueno después armábamos un proyecto general que era previamente supervisado por ella y después se exponía.

Contame sobre, ahora pasamos a lo que es la radio en sí, ¿cómo podrías definir lo que fue tu experiencia haciendo radio?

Yo te lo puedo definir en una palabra: Liberador. O sea, es la posibilidad de expresarse sin ningún tipo de miedos o temores al no sentirse observado por la intimidad que

brinda la radio hace que uno pueda tener libertades de decir las cosas de una manera más suelta, por llamarlo de alguna forma.

Y ese proceso que me contaste que pasaste, ¿cómo lo fuiste sintiendo con el pasar de los programas?

Yo me empecé a sentir más cómodo, a tal punto que empecé a proponerles a los diferentes profesores de otras materias, que en algún momento de la materia hiciéramos un programa de radio sobre algún tema que se pudiera trasladar a un programa de radio.

Claro, contenidos de otras materias...

Con los profesores de Ciencias Políticas llegamos a armar, con esta época de elecciones, un debate político y conseguimos candidatos y en vez de hacerlo en el aula lo trasladamos a la radio para que lo escuche toda la escuela. Vinieron (Martín) Sabbatella, vinieron candidatos de izquierda, vinieron de la corriente de (Sergio) Massa y pudimos hacer una experiencia interesante. O sea, se utilizó un cuestionario único con 10 preguntas para todos los candidatos, lo que nos permitió comparar las respuestas de cada ideología.

¿Qué tipos de roles ocupaste durante todos estos programas y que sentís que fuiste aprendiendo de cada uno?

A mí me tiraron por la cabeza la conducción siempre, nadie se animaba a hablar.

¿Qué aprendiste del rol de la conducción?

Aprendí a expresarme un poquito más y me encanto, básicamente hoy con mis posibilidades físicas estoy pensando en estudiar locución. Alguna cosa que me permita seguir haciendo algo.

Preguntarte sobre cómo trataste los contenidos de la materia, ¿cómo es tratarlos en el programa de radio?

En realidad el tratamiento fue darles un lenguaje menos técnico del que se usa a veces en las materias para que sea entendido para gente que quizás no esté en el mismo nivel que nosotros. O sea, por ejemplo en primer año hay conceptos con los cuales no están familiarizados con lo cual se intentó usar un lenguaje simple que dijera lo mismo que el contenido de la materia pero que se entienda a nivel general, porque lo estábamos sanado a todas las divisiones de la escuela.

Tratar un tema claro. ¿Lo que vos decís es que hay que bajarlo para que sea lo más entendible posible no?

Yo más que bajarlo lo diría cómo simplificarlo, para que el contenido que por ahí resulta complejo...por ejemplo en esta escuela las materias que tenemos en un año, al año siguiente no las tenemos, salvo matemática, física que son específicas, generalmente las materias de primero no se tienen en segundo y tampoco en tercero. Entonces hay cosas que los chicos de primero ni por asomo las tienen y se trata de que si se dice algo que se entienda de qué se está hablando.

¿Notaste alguna diferencia en cuanto a la forma de aprender en cuanto a las materias que tenés con la modalidad de radio a materias más tradicionales?

Si, note diferencia. Me resulta menos complejo entender conceptos y de repente memorizarlos y expresarlos a través de la radio que sentándome a estudiar. Me resulta más fácil.

¿Por qué pensás que es así?

Supongo que por el simple hecho de tener que preparar un tema por ahí simplificarlo, buscar otras palabras, hace que uno se familiarice con el contenido, por lo cual a uno sin querer le va quedando.

¿Eso te permitió ver, por ejemplo, nuevos enfoques u otros enfoques de esos temas a como los viste en clases?

Sí, sí. Si, salimos del teórico del librito y digamos que se pudo comprender de otra manera.

¿Consideras que tuviste la posibilidad de entenderlos de mejor manera?

Si, considero que sí.

Hablemos sobre la radio, no tanto en el contexto escolar, sino como un medio de comunicación. ¿Cómo fue tu experiencia llevando adelante un programa de radio?

Y fue algo "adrenalínico", digamos. No haberlo hecho nunca, empezar a aprender algo que nunca pensé que en mi vida pisaría una radio, me pareció muy interesante y me motivo a escuchar radio. Yo era una persona que no escuchaba radio, no le encontraba

sentido, me dedicaba a otras cosas, mi actividad misma me llevaba a otro camino y ahora me intereso a tal punto de querer estudiar algo con respecto a ese tema.

¿Aprendiste un poco a partir de esta experiencia sobre el funcionamiento de los medios de comunicación?

Considero que sí.

¿Te gustaría aprender o hacer otra cosa más?

Si me gustaría aprender locución

Hablemos sobre la radio y la vida en la escuela, ¿notaste algún cambio en la relación que llevas con los profes y los compañeros haciendo radio?

Si, de repente si bien evidentemente te darás cuenta que no pasó desapercibido, me genero una cierta popularidad digamos, desde salir de hacer radio y pensar "bueno cumplimos con un trabajo más", y de repente que bajen profesores y te aplaudan y te digan "che, que bueno estuvo el programa". Si, fue una experiencia nueva.

¿Y cómo fue el trabajo con tus compañeros a partir de la experiencia de radio?

Los trabajos en grupo, en equipo.

Bueno, nos llevó a que sea un grupo muy dividido, con subgrupos, pasó a ser un grupo unido, ahora estamos planificando el último programa todos juntos. Antes nos dividimos en grupos, ahora nos permitió conocernos y vamos a trabajar en uno todos juntos.

En ese sentido ¿sentiste que la dinámica y la experiencia fue unificadora del grupo?

Si, si

¿Pudiste entenderte mejor con ellos a partir del programa? ¿Y te sirvió para hacer otras experiencias en otras materias?

Si, justamente ahora implementamos en Lengua y Literatura , los viernes de poemas y canciones, hicimos un programa para trasladarlos a radio donde hicimos una x cantidad de minutos donde elegimos un poema por grupo, se lo musicaliza y si es una canción se explica el significado de la letra o para cerrar la semana con un poco de música, cultura...

¿Y eso fue a partir de un pedido del grupo digamos?

Se nos ocurrió a nosotros para trasladarlo a radio también a la materia.

A partir de la experiencia de la radio ustedes le dijeron a la Profesora de hacerlo de esa manera

Exactamente, es más no lo hacemos en matemática porque no sabemos cómo todavía.

Las matemáticas y a comunicación mucho no se llevan. Bueno hablemos de tu vida en la escuela, ¿notas algún cambio en tu forma de hablar, de expresarte a partir de la experiencia en la radio?

Debo decirte que no, porque generalmente nunca tuve problemas para expresarme, siempre fui relativamente comunicativo, no soy tímido, entonces lo que tenga que decir lo digo y cause el impacto que cause, me expreso.

Al principio vos me dijiste sobre lo liberador de la experiencia...

Si con respecto a hablar en términos generales a gran cantidad de gente, o sea yo no tengo problemas en conocer a conocer persona y expresarme, opinar, etc. Pero pensarlo a nivel masivo era como demasiado.

¿Te sumo el trabajo el radio otras formas o métodos de estudio?

Si, el hecho de buscar información de otras maneras, de procesarlas de otras maneras quizás de armar trabajos y presentarlos de una manera más original que como se hace habitualmente en otras materias.

¿Y cómo te sentiste al momento de exponer o expresarte con la experiencia que ya habías adquirido pero en otras materias?

Bien, es como te digo, si me tengo que parar enfrente de un pizarrón adelante de mis compañeros lo digo, si está bien o mal después se verá. Lo masivo es lo que más me espanto.

Entrevistado 3

NADIA, 23 AÑOS. (14/11/2017)

Contame sobre la experiencia a lo largo de la materia, algún tema que te haya interesado, cosa que te haya gustado

Vimos distintas construcciones culturales, vimos lo que es religión a partir de un mito, después vimos sobre la muerte, ahora estamos con la tecnología, alguna otra cosa que no me acuerdo y fuimos tratando de volcar todo lo que vimos en clases, los trabajos que hicimos y hacer una introducción, hacer un comentario cada uno sobre los temas en particular.

¿Con qué tipo de formas o materiales tuviste en la cursada?

Si textos, por ahí alguna obra de teatro, videos, por ahí alguna película para sacar información.

Hablemos de la radio en relación a la materia, ¿cómo podrías contar tu experiencia haciendo radio en la materia?

El primer día que hice radio me temblaban las manos, me pongo nerviosa y me tiembla todo el cuerpo y ahora ya hablo más tranquila, improviso un poco más, lo que antes usaba solo el guión sino nos perdíamos. Después para leer me sale bastante bien, pero avanzamos todos un montón.

Y fuiste adquiriendo más...

Más confianza, más tranquilidad.

¿Qué tipos de roles ocupaste durante todos estos programas y que sentís que fuiste aprendiendo de cada uno?

Fui panelista primero, y después conductora, creo que me va mejor como conductora, me desenvuelvo mejor conduciendo que siendo panelista

¿Qué aprendiste del rol en sí? La confianza

Si, también a darles el pie a mis compañeras que por ahí les cuesta más arrancar, entonces desde la conducción darles a ellos el pie para que puedan expresarse.

¿Cómo es tratar los contenidos de la materia en el programa de radio? ¿Qué diferencia notaste?

Bueno se hace un poco más sintético, pero tratamos de que sea claro y que se entienda bien. ES tratar de entenderlo lo mejor posible y expresarlo para que se entienda del otro lado.

¿Notaste alguna diferencia en cuanto a la forma de aprender en cuanto a las materias que tienes con la modalidad de radio a materias más tradicionales?

Y por ahí también expresarlo te ayuda a entenderlo mejor, porque por ahí vos lo estudias y después te olvidas. En cambio, si lo tenés que transmitir ya es un poco más profundo

¿Aprendiste otras cosas sobre esos temas justamente en el marco de los programas?

Si, por ahí vimos más a fondo lo que es la discriminación, lo que era el norcentrismo y eurocentrismo y nos dimos cuenta de muchas cosas cotidianas que son discriminatorias y lo usamos normalmente porque ya la cultura está hecha así.

¿Eso lo aprendiste en el marco de preparar un programa?

Si

Tuviste la posibilidad de ver nuevos enfoques o puntos de vista sobre los temas

Si, a parte de escuchar a los compañeros y buscar de distintas fuentes las informaciones te hacen ver distintos enfoques y puntos de vista.

¿Tuviste la posibilidad de entender mejor de esa manera algunos temas?

Si fue más entendible

Hablemos sobre la radio, no tanto en el contexto escolar, sino como un medio de comunicación. ¿Cómo fue tu experiencia llevando adelante un programa de radio?

Fue linda, primero mucho nerviosismo pero después esta bueno, aparte de que no tenés a la gente que te está mirando, sino que te está escuchando, por ahí es más tranquilizador que no te estén mirando. Podes transmitir mejor y la gente te está escuchando del otro lado.

¿Aprendiste un poco a partir de esta experiencia sobre el funcionamiento de los medios de comunicación?

Si, aprendí. No sé si tanto, pero si

¿Te gustaría aprender en un futuro o hacer otra cosa más?

Si podría ser, está bueno. La radio esta buena.

Hablemos sobre la radio y la vida en la escuela, ¿notaste algún cambio en la relación que llevas con los profes y los compañeros haciendo radio?

Si, más o menos. Estuvo bueno, con los compañeros por ahí tuvimos algún problemita que por ahí dificulto más el tema de que haya más unión, pero ahora a esta altura ya está todo perfecto y ahora estamos armando un programa de radio todos juntos, que antes lo hacíamos todo por separado. Eso ya es otra unión del grupo.

¿Y con la profesora?

Con la profe siempre igual es una genial.

¿Los trabajos en grupo cómo fueron?

Dividimos cada uno, todos teníamos un tema para contar, una introducción y después armar todo el guión y leerlo un par de veces para no trabarnos.

¿Pero la dinámica con tu grupo bien?

Si, si.

¿Y te sirvió para hacer otras experiencias en otras materias?

Si, hicimos radio con la materia de Ciencias políticas, hicimos entrevistas con los políticos por las propuestas que tenían y también ahora estamos haciendo un espacio poético con Literatura y contamos alguna poesía o alguna canción y explicarla.

¿Y eso fue a partir de un pedido del grupo digamos?

Si.

¿Pudiste entenderte de otra manera entonces con tus compañeros?

Sí, sí.

Bueno hablemos de tu vida en la escuela, ¿notas algún cambio en tu forma de hablar, de expresarte a partir de la experiencia en la radio?

Si, por ahí estoy más suelta, como ahora por ahí estoy hablando con vos, por ahí en otro momento no hablaría así y todo producto de las charlas de radio.

¿Te sumo el trabajo el radio otras formas o métodos de estudio?

Herramientas que pueden ser muy útiles para distintas cosas

¿Y las usas en otras materias?

No ahora no estoy usando, pero aprendí.

¿Cambió tu forma de estudiar en otras materias a partir de la experiencia en el programa?

Creo que no, igual el hecho de tener que hacer radio con otras materias también nos cambió un poco.

¿Y cómo te sentiste al momento de exponer o expresarte con la experiencia que ya habías adquirido pero en otras materias?

Todavía me siento un poco nerviosa de estar delante de la gente, pero mejor sí. Hubo un crecimiento.

Te gustaría agregar algo más de lo que venimos hablando.

Que la radio es muy linda, que te cambia y aprendes muchas cosas, hasta expresarte de otra manera.

Entrevistado 4

DEBORA, 24 AÑOS. (14/11/2017)

Encuestador: Hablemos un poco sobre la experiencia a lo largo de la materia, algún tema que te haya interesado, cosa que te haya gustado

Respuesta: Si, vimos la muerte como pega e impacta en la sociedad en general y en diferentes países, culturas; después vimos los mitos urbanos, religiones y demás y ahora estamos haciendo lo que es tecnología, como abarca la tecnología la sociedad, cultura, estamento.

¿Con qué tipo de modalidades o materiales tuviste en la cursada?

Si textos, explicación de la profesora, pero más que nada profundizar en lo que la profesora nos va contando y hablar de los cotidiano o de lo que nosotros podemos llegar a saber de otras culturas y demás

Hablemos de la radio en relación a la materia, ¿cómo podrías contar tu experiencia haciendo radio en la materia?

Mira te soy sincera, yo no soy tímida, pero para leer en voz alta soy de lo peor, me trabo y esto me fue ayudando. Primero a desenvolverme con otros compañeros, a leer, desde el proyecto a leer en voz alta. Me encanto.

Todo este proceso, ¿cómo lo fuiste sintiendo con el pasar del tiempo?

Cada vez más suelto, mejor, más organizado. Desde lo básico hasta ya armar un guión que no sabía.

¿Qué tipos de roles ocupaste durante todos estos programas y que sentís que fuiste aprendiendo de cada uno?

Columnista. Y no sé qué pueda llegar a aprender, creo que lo que te dije recién.

¿Cómo es tratar los contenidos de la materia en el programa de radio?

Genial, porque te queda mucho más grabado, de lo hablado en clase nosotros teníamos que investigar y armar la radio y eso hizo que le metamos más onda al tema, involucrarte más, leer más, ver otras opciones.

Por ejemplo, ¿en tu caso como hacías?

Y por ejemplo yo tenía que armar como columnista, tenía que armar diferentes tipos urbanos acá en argentina y me puse a leer todos los tipos y los más copados, después traerlos a clase y hablarlo con la profe para ver cuál elegir. Y meterme más en el tema, investigar más, que quizás si no estuviera en la radio quedaba ahí y ya está.

¿Notaste alguna diferencia en cuanto a la forma de aprender en cuanto a las materias que tenés con la modalidad de radio a materias más tradicionales?

Claro, de esa manera, investigando más. Como yo tengo que armar la radio, no es que ya viene establecida, la profesora dice "vamos a hablar de mitos, vos vas a decir esto", y al tener la radio hace eso, que uno se involucre, buscar temas, armar, buscarle la onda a la radio.

¿Consideras que aprendiste otros enfoques sobre estos temas?

Sí, sí.

Tuviste la posibilidad de ver nuevos enfoques o puntos de vista sobre los temas

Sí, porque en conjunto de lo que yo busque, más allá de lo que busco mi otra compañera columnista que vamos a leer las dos del mismo tema hace que aprendas mucho más.

¿Tuviste la posibilidad de entender mejor de esa manera algunos temas?

Si, la verdad que sí.

Hablemos sobre la radio como un medio de comunicación. ¿Cómo fue tu experiencia llevando adelante un espacio de radio?

Bien, me re gusto. Lástima que hay poca gente, acá a la noche ya no viene casi nadie, pero si estuviera lleno estaría genial que la gente pueda participar. También hicimos una radio con Ciencias políticas, un sindicato por semana, Frente de izquierda y demás, y eso estuvo genial. Siempre las mismas preguntas para poder comparar, y hacerlo estuvo genial. A mí me encantó.

¿Aprendiste un poco a partir de esta experiencia sobre el funcionamiento de los medios de comunicación?

Me di cuenta que, no sé si porque a mí me gusta la radio, me gusto hacerlo, no sé si por eso, pero las ganas que le pones para un tema y eso si la gente te escucha es importante, es muy importante.

Y cuando consumís medios, radio, televisión o lees, ¿los ves de otra manera a partir de la experiencia? ¿O los entendés de otra manera?

No, sé que es un poder importante y siempre lo supe y no. Capaz porque no hago política o no hago algo específico. Lo hacemos más que nada por diversión y para aprender, pero no, lo veo igual.

¿Te gustaría aprender en un futuro o hacer otra cosa más? No solo radio, sino escribir...

Me gustaría, sí. Me encantaría, lo que es radio me encantaría, pero no lo estudiaría como salida laboral porque no hay, porque si no si lo haría.

Lo considerarías como un medio de expresión digamos

Si.

Hablemos sobre la radio y la vida en la escuela, ¿notaste algún cambio en la relación que llevas con los profes y los compañeros haciendo radio?

Sí, mucho más abierto, más confianza. Mucha buena onda.

¿Cómo fue el trabajo en grupo?

Muy bueno, muy bueno. Súper compañeros, no nos peleábamos por quien es el locutor, siendo quienes éramos todos estábamos bien, muy organizados, perfecto.

Y la dinámica del grupo, tu trabajo en grupo ¿la repercutiste en otras materias por ejemplo?

Y si, es la confianza o el hablar más. Si.

Bueno hablemos de tu vida en la escuela, ¿notas algún cambio en tu forma de hablar, de expresarte a partir de la experiencia en la radio?

Si, hablar más en grupo, lo que te decía, yo antes no hablaba en voz alta, y ahora lo hago en el colegio. Romper esa barrera, que no sé si es timidez porque no soy tímida, pero...

¿Le apporto a tu forma de expresión el hacer radio?

Si, puede ser, nunca me puse a pensar en eso, no sabría decirte.

¿Te sumo el trabajo el radio otras formas o métodos de estudio a tu vida estudiantil?

Sí, me di cuenta que bueno, como me gusta el tema de la radio, también lo podría aplicar en otras cosas que no me gusten. Si le meto el mismo enfoque como el que le meto a la radio la otra funcionaria también.

Cuando hablas de enfoque ¿a qué te referís?

Y a investigar, meterme más. Cuando hacemos radio quizás el tema no es interesante hasta que vos no lo haces interesante. Porque tenés que hacer una radio que sea interesante, que lo que estás contando la gente lo vea con la vida misma, por ejemplo.

¿Y cómo te sentiste al momento de exponer o expresarte con la experiencia que ya habías adquirido, pero en otras materias?

Si, más seguridad en lo que voy a decir o a exponer.

Te gustaría agregar algo más de lo que venimos hablando.

Que estaría bueno que haya más movimiento en esto que la gente se...porque esta buenísimo que haya radio en todas las escuelas, que todos los turnos tengan la radio. Que sirve para, como te decía, para investigar, para sacarse timidez, no te ve nadie y vos a tu compañero le hablas, y eso. Que estaría bueno que lo tengan en todas las escuelas.

Entrevistado 5

IARA, 18 AÑOS. (27/11/2017)

Contame un poco sobre tu paso en la materia, Historia de la Cultura, contenidos que tengas en mente o que te acuerdes que hayas visto, cosas que te hayan gustado haber aprendido de la materia.

No sé, porque yo no soy de hablar, nosotros nos enganchamos con mis compañeros y escribimos, no me llama mucho la atención.

¿Y de los temas que viste te llamo algo la atención?

Lo de los mitos, estuvimos mucho trabajando de los mitos. Habíamos hablado sobre un cuento. Los chicos habían hecho unos sobre una zorra y un puma y a nosotros no me acuerdo que nos había tocado. Y todos imitábamos las voces de los protagonistas, estaba bueno eso.

¿Con qué tipos de materiales trabajaste en la materia además de la lectura?

Usamos la música, las canciones.

¿Cómo podrías contar o definir tu experiencia, centrándonos en la radio, haciendo radio en la materia?

No sé. Lo único que hice fue la introducción una vez, lo demás lo hacían ellos.

¿Y cómo te fuiste sintiendo con el pasar de cada experiencia?

Yo me pongo nerviosa, leo y me trabo. Pero creo que a medida que vaya va a mejorar, ahora la última espero que salga mejor. Porque todos nos equivocábamos e intentábamos remarla.

¿Roles que ocupaste?

Éramos los columnistas.

¿Hablabas de temas específicos?

Si, era más que nada la introducción para que después pase el tema.

¿Y mañana qué vas a hacer por ejemplo?

Tenemos que hablar de tecnología, pero todavía no decidimos con mis compañeras que hacer cada una y terminarlo.

Además de columnista, ¿ocupaste otro rol? ¿Te acordás?

No, solamente ese.

En ese rol ¿qué sentiste qué aprendiste?

A que tengo que intentar seguir, aunque me cuesta. Mejorar la lectura, tengo que seguir leyendo.

¿Cómo tratás los contenidos de la materia haciendo radio?

No sé, yo siempre hacía el resumen de lo que daba y ahí...

A partir de los materiales que tenés vas resumiendo y...

Y produciendo digamos.

¿Notaste alguna diferencia con respecto a cómo aprendes en otras materias que no tiene ésta modalidad de radio por ejemplo?

Sí, pero ahora de a poco lo estamos haciendo con otras materias también. Se pueden enganchar los demás temas.

¿Cómo fue eso que se fueron sumando las otras materias?

Porque le contamos a los profesores y tuvieron la buena onda de aceptarlo.

Antes de que hicieran radio, ¿sentías alguna diferencia?

No, no era diferente, para mí no lo era. Solo que eran distintas materias

¿Aprendiste nuevas cosas sobre esos temas que les dieron en clases en el marco de la radio, o haciendo radio?

Poco.

Y dentro de ese poco, ¿que fue eso que aprendiste? ¿Qué te acordás?

Aprendí más compañerismo, porque al principio había muchos problemas en el curso y hacer radio es como que nos juntó más al grupo.

Hablemos sobre lo grupal ya que lo marcás, ¿notaste algún cambio en cuanto a la relación que llevas con tus compañeros, profesores, en cuanto a clima, forma de trabajo haciendo radio?

Si, también había surgido un problema entre una profesora y los chicos y era como que se había separado el grupo, y después que hicimos la radio nos juntamos más.

¿A partir del trabajo en grupo fue eso?

Si, ahí se hizo el cambio

¿Te acordás de cómo la radio los unió a partir de alguna actividad?

Era cuando empezamos en la radio con la profesora Pascual, porque ella decía que no teníamos que separar el grupo porque somos todos juntos, que juntos podíamos hacer todo más rápido, entonces ella nos dio el aliento para que sigamos juntos, porque si no más de uno iba a dejar la escuela.

Y con los directivos ¿notaste a partir de la experiencia que haya otra relación?

A la directora mucho no le gustaban, más los de ciencias políticas, con el tema de las amenazas de bomba.

¿Qué pasó ahí?

Viste el tema de las amenazas de bomba, la directora tenía miedo que cuando vengan los concejales amansen a la escuela. Y habían llamado una vez y entonces estaba asustada.

¿Y qué te acordás de esa experiencia con los concejales?

No, pero yo en ese momento no estaba.

¿Pudiste entenderte con tus compañeros de otra forma a partir de trabajar en radio?

Si.

¿Por ejemplo?

Porque yo no soy mucho de hablar, y ahí tuvimos que aprender si o si para aprender a hablar, juntarnos.

¿Te sirvió para conocerte más con tus compañeros?

Si.

¿Otra cosa que notes de esa situación?

No sé, cuando necesitamos ayuda en las pruebas nos ayudamos.

A partir de lo que trabajaste en radio, ¿trabajaste de otra manera en las otras materias?

No, solo en esta materia me toca, lo demás les toca solo a los chicos.

Hablemos sobre los medios de comunicación, haciendo radio ¿aprendiste sobre el funcionamiento de los medios?

Sí, creo que sí.

¿Por ejemplo?

Que los medios a veces los manipulan, dicen una cosa o nos hacen ver una cosa que nada que ver.

¿Te gustaría aprender o hacer algo en un medio de comunicación a partir de esta experiencia?

Puede ser. Yo me quiero tirar ahora más para farmacéutica.

Y a la hora de entender cómo se hace un programa de radio, un producto de medios, ¿entendés mejor cómo funciona?

¿Cómo manejan otra radio, o los que entrevistan? Sí, eso sí.

Hablemos de lo individual, con los distintos roles que se hacen en la radio, ¿Notas algún cambio en tu forma de hablar o en tu expresión a partir de tu experiencia en la radio?

Si, que me costaba leer y que me pongo muy nerviosa y no me sale leer, pero como dice la profesora "tenés que estar relajada y pensar que estás vos sola y no hay nadie más"

¿Y notaste que eso fue mejorando con el paso del tiempo?

No sé, porque la última vez me salió re trabado. Y en esta capaz que sí.

¿Sentís que la experiencia de hacer radio te aportó en la forma en que te expresas generalmente?

No, creo que no.

¿Consideras que el trabajo haciendo radio te sumó otras formas de trabajo o de estudiar dentro de la vida estudiantil en la escuela?

Si, para buscar otras maneras de estudiar. Sí, creo que el año que viene vamos a hacer más con las otras materias.

Entonces a partir de la experiencia de radio les gustaría a ustedes...

Intentar seguir con eso. Que no cambie.

¿Lo hablaron con otros compañeros eso?

Sí, con los que venimos siempre. Somos ocho, nueve.

¿Y que salió de eso? ¿Tuvieron consenso para hablar con otros docentes el año que viene?

Si, cuando tuvimos el café literario que estaban todos los profesores que vamos a tener el año que viene y estaban hablando con la profesora Pascual, que también la vamos a tener, entonces estaban hablando para que el año que viene sigamos haciendo. Porque como vamos a ser muchos alumnos la idea era hacer más programas.

Y para cerrar, ¿creer que seguir trabajando de esta manera en radio te va a aportar a futuro mayor seguridad para desenvolverte?

Sí, creo que si

¿Algo más que te gustaría agregar sobre todo lo que fuimos hablando?

No, creo que nada más.

Entrevistado 6

GERMÁN, 45 AÑOS. (27/11/2017)

Contame un poco sobre tu paso en la materia, Historia de la Cultura, contenidos que tengas en mente o que te acuerdes que hayas visto, cosas que te hayan gustado haber aprendido de la materia.

La metería bueno, cuando en la primera clase me pareció espantoso, horrible y dije "¡Huy que pesada va a ser esta materia!", y después no, los primeros dos temas no me gustaron mucho, pero después fue cambiando, fue más lindo, mirábamos películas, hacíamos trabajos sobre las películas, estuvo bueno.

¿Y además de las películas con que tipos de materiales trabajaste en la materia?

Y muchos apuntes que nos da la profesora, todas las clases un apunte nuevo.

¿Cómo podrías contar tu experiencia, centrándonos en la radio, haciendo radio en la materia?

Bueno yo hice radio hace mucho con un amigo que es operador, quien me enseñó a operar y radio digamos que salía al aire, cuando dijeron de operar enseguida dije que si porque me gustaba y en la materia estaba bueno porque parte de la nota sale de la radio y era más fácil que estudiar y está bueno.

¿Qué elementos usás para operar?

Los equipos, tenemos la consola, la computadora, la potencia y los micrófonos.

Y a lo largo de los programas ¿vos te fuiste encargando de eso?

Si, estilos, el pendrive donde tenemos los contenidos que vamos a pasar temas, grabaciones, notas. Una vez hicimos programas con la materia de Ciencias Políticas donde entrevistamos a los candidatos, ya te lo habrá contado eso, estuvo buenísimo eso.

¿Querés contarnos un poquito sobre eso?

Si, estuvo bueno porque vinieron casi todos menos el oficialismo que parece que no se animó y casi todo el colegio se enganchó, porque después en los recreos nos venían a preguntar o se venían los profesores a la radio y traían temas ellos para preguntar, alguna pregunta al candidato. Estuvo bueno. Hasta ahora se sigue hablando de eso.

¡Mira! ¿Qué mes fue?

Y antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones. El último programa que hicimos.

Preguntarte también ¿Estos programas se suelen grabar? Los que llevan a cabo en la materia de Gabriela

No, los de Gabriela no, los de política si, grabábamos unos pedacitos. No con los de Gabriela no. No sé si Débora o alguna de las chicas tiene algo.

Pero en la materia de Gabriela vos llevas adelante toda la tarea de operación técnica también, todo lo que es distribuir los sonidos.

Sí, es una lástima que no podamos grabar el programa porque no anda.

Pero vos te encargar de administrar los recursos sonoros

Si

¿Y cómo te fuiste sintiendo con el pasar de cada experiencia?

Y cada vez más cómodo. Al principio estaba medio nervioso porque no me acordaba mucho cómo era., pero salió todo bien.

¿Roles que ocupaste?

Operación siempre, no me animo a hablar.

Es algo que vos ya habías hecho, pero a partir de lo que hiciste este año, ¿qué sentiste qué aprendiste?

Y operar mejor acá, porque no sé, pero acá enganchar mejor los temas, aprendí un poquito más.

¿Por qué pensás? ¿Quizás por una cuestión de presión, de comodidad?

Y es una...no sentirme tan presionado porque como esto se escucha acá, lo otro salía al aire, era como más serio, era como meter algo de más responsabilidad y quizás los nervios...

Una pregunta particular para vos que fuiste operador, a los chicos también se los pregunté, pero creo que vos podés aportar es, ¿Cómo tratas los contenidos de la materia haciendo radio? ¿Cómo pensás que se tratan?

Como más informal que si lo tenemos que hacer en un papel, también me desligaba porque como escribe Hugo siempre los guiones los hacia él, es el que maneja todo en realidad.

¿Notaste alguna diferencia con respecto a cómo aprendes en otras materias que no tiene ésta modalidad de radio por ejemplo?

Se aprende más así, porque le ponemos más ganas que la materia convencional. Como con el profesor de historia, es más aburrido, es la misma materia, pero más aburrido. Siempre le decimos que le sobra media hora a la materia de él.

¿Y por qué pensás eso?

Porque es muy pesada como da la clase, Gabriela es más dinámica, es más otra cosa, el profesor es muy cerrado, es muy clásico para dar la clase.

En lo conceptual...

Es buenísimo, pero son formas. Pero es más lindo así

Vos dijiste que los contenidos en las clases de radio son más informales, ¿eso tiene que ver con tratar de llegarle a una persona que quizás no conoce esos contenidos o le hablo con cosas que él conoce?

No, llegar y que entienda los contenidos que no conoce. Los chicos de primero no vieron las cosas que estamos viendo nosotros. Hay que hacérselo en un lenguaje más común, más simple.

Y ustedes tienen en cuenta que cuando hacen el programa ellos lo van a escuchar, ¿o quién piensa que va a escuchar el programa?

Y lo escuchan porque se los ponga bien alto cosas que no les quede otra, aunque a las profesoras no les gusta mucho. "Ya empiezan los locos de la radio". Hemos tenido quejas.

¿Aprendiste nuevas cosas sobre esos temas que les dieron en clases en el marco de la radio, o haciendo radio?

Aprendí más.

¿Por qué pensás que fue así?

Porque como te dije antes, le prestaba más atención. La fotocopia la leemos, hacemos el trabajo, pero si me preguntas, de la otra materia historia yo me olvidé todo. Hice todos los trabajos prácticos que eran de 30 preguntas, pero si viene el profesor y me da una hoja para hacer la prueba ahora no me acuerdo nada. Como que entran más las cosas, en mi caso particular. A mí me entra mejor oyendo que leyendo porque yo tengo dislexia y digrafía, así que imagínate lo que es para mí hacer trabajos de 30 preguntas me vuelvo loco.

¿Cuándo te diagnosticaron?

Cuando era chico, en realidad no se sabía, decían que era disperso, que era bestia, me tuve que comer las cargadas de mis hermanos por ser el "burro". Yo dejé la secundaria por ese motivo, porque no me entendían.

Igual son cosas que dentro de la pedagogía y la medicina entraron en vigencia hace 10 años, 15 años.

En la época en que yo iba a la secundaria no se sabía. Y yo hice hasta cuarto año, me faltaba un año y dejé porque ya no....No aguantaba más por las cargadas y todo eso.

Y en base a todo eso, la forma de hacer radio pensás que....

Si, para mi es mejor todo lo que sea auditivo me es más fácil.

Desde los temas, ¿pensás que conociste nuevos enfoques o puntos de vista de los mismos haciendo radio?

No.

¿Tuviste la posibilidad de entenderlos mejor de esta manera?

Si, por que es auditivo, mucho más fácil.

Hablemos sobre la radio como medio de comunicación, ¿cómo fue tu experiencia llevando adelante un espacio de radio?

A mí me encantó, a mí me gusta. Cuando la profesora dijo que íbamos a hacer radio todo el segundo cuatrimestre con la materia yo dije "buenísimo". A mí siempre me gustó, me gusta hacerla y me gusta escucharla también.

¿Tuviste siempre interés por los medios de comunicación?

Por la radio nomás.

¿Y aprendiste un poquito más sobre el funcionamiento de la radio?

Si.

¿Se te vienen a la cabeza qué cosas aprendiste?

A nivel de la operación, a poder manejarlos mejor.

¿Te gustaría aprender más o hacer más cosas en medios de comunicación a partir de la experiencia?

Si, estaba pensando estudiar operación en serio, tener el título. Hay tantas cosas que quiero hacer que no me van a alcanzar.

¿Y lo podrías ver como una salida laboral?

Y sí.

Hablemos sobre lo grupal, ¿notaste algún cambio en cuanto a la relación que llevas con tus compañeros, profesores, en cuanto a clima, forma de trabajo haciendo radio?

Mira, nosotros con los compañeros había dos grupos, estaba la famosa "grieta", los de un lado y los del otro y yo tuve que ir a operar con los que me había peleado y no tuve problema. Y ahora estamos re bien todos. Creo que tuvo que ver la radio porque como nos juntábamos para producir y todo eso es como que nos volvió a unir. De la pelea que tuvimos al principio ahora estamos más unidos. Eran las chicas contra los chicos, la verdad que era feo porque nos sentíamos muy incómodos, las profesoras se daban cuenta que había una grieta ahí que no... El trabajo en radio nos unió y ahora está todo bien.

¿Cómo fue el trabajo en grupo? Más allá del clima que había que comentaste.

Fue bueno, estábamos todos dispuestos. Íbamos todos a lo mismo, que salga bien y un poco también a competir con tercero que hacían radio, que la hacen muy mal, pero mal, mal.

Ustedes están en segundo y son tres años, ¿no?

Si.

¿Te sirvió toda esta experiencia para hacer otras experiencias grupales con tus compañeros en otras materias?

Cuando hicimos el programa de radio con Ciencias Políticas, pero después en otras materias no, estábamos tan separados que ni nos hablábamos.

¿Y a futuro para el año que viene?

Y tenemos la materia que es comunicación que ya tiene que ver con este tema de la radio.

Pero sentís que a partir de todo esto para materias como Comunicación ya tiene otra forma de trabajar.

Si, ya estamos como...la misma profesora dijo "vamos a ver tantas cosas el año que viene"

Hablemos de lo individual, con los distintos roles que se hacen en la radio, ¿Notas algún cambio en tu forma de hablar o en tu expresión a partir de tu experiencia en la radio?

No, porque no hablaba (risas)

¿Sentís que aportó en tu forma de expresión?

Lo único que decía era mi nombre nada más, después yo no hablaba.

¿Sentís que aportó a tu conocimiento técnico?

Si.

¿En qué sentido?

Yo ahora es como que me siento más seguro. Si en el momento en que yo estaba en la radio en Núñez, si tengo que ir ahora es como que estaría más seguro. Quizás porque empecé al revés. Tendría que haber empezado así y después con algo más grande, ¿no?

¿Conociste más cuestiones técnicas que las que sabías antes, más funcionalidades?

Si, como que para que no acople tanto, limpiar los potes que hacer ruido, los potes son para subir y bajar el volumen, mandar la música, regular...

El trabajo del sonido más que nada...

Si, para que salga perfecto.

¿Tu manera de estudiar para otras materias cambió, sentís que cambió?

No.

Al momento de poder expresarte, ¿sentiste que cambió algo? ¿Más seguridad sentís?

Si

Desde la operación

Si.

¿Algo más que te gustaría agregar sobre todo lo que fuimos hablando?

No, espero que te haya servido.

8.2 ANEXO B: MATRIZ DE DATOS

Matriz 1

Entrevista	Tema de indagación	Subtema o palabras clave
<p>Entrevistado 1</p> <p>“Si. No sé si con todos los compañeros del colegio, pero al menos en mi aula y con los profesores, directores, preceptores, si tenemos otro tipo de trato. Cuando hacemos los programas de radio nos felicitan por lo que hacemos, el contenido que le damos a la radio”</p> <p>“Veo que hay otro tipo de dinámica por el hecho de que ahora que se viene la despedida de fin de año, nosotros mismos nos ofrecimos para hacer una radio abierta que sea para todo el colegio, que conozcan nuestras caras y sepan quienes son los que hacemos radio y puedan reconocernos”</p>	<p>Vínculo con la comunidad educativa.</p>	<p>Vínculo y reconocimiento con los docentes y autoridades a partir del programa de radio. Proyecto para vincularse con los otros cursos a partir de un programa de radio.</p>
<p>Entrevistado 2</p> <p>“Si, de repente si bien evidentemente te darás cuenta que no pasó desapercibido, me genero una cierta popularidad digamos, desde salir de hacer radio y pensar `bueno cumplimos con un trabajo más´, y de repente que bajen profesores y te aplaudan y te digan `che, que bueno estuvo el programa´. Si, fue una experiencia nueva”</p>	<p>Vínculo con la comunidad educativa.</p>	<p>Vínculo y reconocimientos para con los profesores a partir del programa de radio.</p>
<p>Entrevistado 3</p>		<p>.</p>

Entrevistado 4		
Entrevistado 5 Si, cuando tuvimos el café literario que estaban todos los profesores que vamos a tener el año que viene y estaban hablando con la profesora Pascual, que también la vamos a tener, entonces estaban hablando para que el año que viene sigamos haciendo. Porque como vamos a ser muchos alumnos la idea era hacer más programas.	Vínculo con la comunidad educativa.	Vínculo con los docentes de la escuela a partir de la realización del programa de radio. Proyecto para continuar con el programa en otras materias.
Entrevistado 6 “Una vez hicimos programas con la materia de Ciencias Políticas donde entrevistamos a los candidatos, ya te lo habrá contado eso, estuvo buenísimo eso” “Si, estuvo bueno porque vinieron casi todos menos el oficialismo que parece que no se animó y casi todo el colegio se enganchó, porque después en los recreos nos venían a preguntar o se venían los profesores a la radio y traían temas ellos para preguntar, alguna pregunta al candidato. Estuvo bueno. Hasta ahora se sigue hablando de eso”	Vínculo con la comunidad educativa.	Vínculo con la comunidad escolar y los representantes políticos del a comuna municipal. Posibilidad de vincular a los estudiantes de otros cursos a la radio escolar.

Conclusiones: De las seis entrevistas realizadas, cuatro entrevistados dan cuenta del vínculo logrado con distintos integrantes de la comunidad escolar a partir de la realización del programa de radio. Algunas entrevistas, además, dan cuenta de una sensación de satisfacción y reconocimiento por la posibilidad de trascender el espacio áulico en distintas oportunidades, además de poder lograr en algunas situaciones la

participación de compañeros de otros cursos como también representantes políticos de la comunidad local en los distintos espacios radiales.

Matriz 2

Entrevista	Tema de indagación	Subtema o palabras clave
<p>E1</p> <p>“A la hora de que no solo tengo que estudiar sobre alguna materia, me manejo distinto, no me quedo solo a leer un libro, sino que tengo otras alternativas para salir a buscar algo. Creo que me ayudo bastante”</p> <p>“Más libertad para investigar, que no tiene que ser una bajada de línea que nos digan ‘hagan este programa’ sino que uno tenga que salir a buscar los medios para hacer un programa de radio”.</p>	<p>Aprendizaje</p>	<p>Formas de estudiar, posibilidad de acceder a otras fuentes de acceso al conocimiento.</p>
<p>E2</p> <p>“Note diferencia. Me resulta menos complejo entender conceptos y de repente memorizarlos y expresarlos a través de la radio que sentándome a estudiar. Me resulta más fácil”</p> <p>“Supongo que por el simple hecho de tener que preparar un tema por ahí simplificarlo, buscar otras palabras, hace que uno se familiarice con el contenido, por lo cual a uno sin querer le va quedando”.</p>	<p>Aprendizaje</p>	<p>Formas de estudiar, posibilidad de atribuir significados desde los contenidos ya familiarizados.</p>
<p>E3</p> <p>“Se hace un poco más sintético, pero tratamos de que sea claro y que se entienda bien. Es tratar de entenderlo lo mejor posible y expresarlo para que se entienda del</p>	<p>Aprendizaje</p>	<p>Formas de estudiar, posibilidad de atribuir significados desde lo cotidiano.</p>

<p>otro lado”</p> <p>“Por ahí también expresarlo te ayuda a entenderlo mejor, porque por ahí vos lo estudias y después te olvidas. En cambio, si lo tenés que transmitir ya es un poco más profundo”.</p> <p>““Por ahí vimos más a fondo lo que es la discriminación, lo que era el norcentrismo y eurocentrismo y nos dimos cuenta de muchas cosas cotidianas que son discriminatorias y lo usamos normalmente porque ya la cultura está hecha así”</p>		
<p>E4</p> <p>“Yo tenía que armar como columnista, tenía que armar diferentes tipos urbanos acá en argentina y me puse a leer todos los tipos y los más copados, después traerlos a clase y hablarlo con la profe para ver cuál elegir. Y meterme más en el tema, investigar más, que quizás si no estuviera en la radio quedaba ahí y ya está”.</p> <p>“Como yo tengo que armar la radio, no es que ya viene establecida, la profesora dice `vamos a hablar de mitos, vos vas a decir esto´, y al tener la radio hace eso, que uno se involucre, buscar temas, armar, buscarle la onda a la radio”.</p>		<p>Formas de estudiar, mayor motivación en el aprendizaje que en otras situaciones educativas.</p>
<p>E5</p>		
<p>E6</p> <p>“Se aprende más así, porque le ponemos</p>	<p>Aprendizaje</p>	<p>Formas de estudiar, mayor motivación</p>

<p>más ganas que la materia convencional. Como con el profesor de historia, es más aburrido, es la misma materia, pero más aburrido. Siempre le decimos que le sobra media hora a la materia de él. La fotocopia la leemos, hacemos el trabajo, pero si me preguntas, de la otra materia historia yo me olvidé todo. Hice todos los trabajos prácticos que eran de 30 preguntas, pero si viene el profesor y me da una hoja para hacer la prueba ahora no me acuerdo nada. Como que entran más las cosas, en mi caso particular. A mí me entra mejor oyendo que leyendo porque yo tengo dislexia y digrafía, así que imagínate lo que es para mí hacer trabajos de 30 preguntas me vuelvo loco”.</p>		<p>en el aprendizaje que en otras situaciones educativas.</p>
--	--	---

Conclusiones: Cinco de seis entrevistados mencionan que, a partir de la radio escolar, tuvieron la posibilidad de conocer nuevas formas de acceso al conocimiento. Además, de esos entrevistados, dos de ellos dan cuenta que el familiarizarse con la metodología que propone la realización de la radio escolar les permitió poder atribuir nuevos significados a los conceptos tratados, a partir del vínculo con situaciones conocidas o por las que ya estaban familiarizadas. Así como también, otros dos entrevistados dieron cuenta de sus sensaciones, en cuanto a la sentirse más motivados para tener acceso e investigar nuevos temas.

Matriz 3

Entrevista	Tema de indagación	Subtema o palabras clave
<p>E1</p> <p>“Si, para el grupo con el que estoy si, afianzamos más nuestra confianza, el saber que si uno tiene una tarea la va a cumplir por la confianza que le tenemos. Ahora hay muchos compañeros nuevos y tenemos pensado armar un programa armado por todo el colegio, por toda el aula y tratar de unir para que sea más productivo para todos”</p>	<p>Grupo</p>	<p>Confianza, Proyectos comunes.</p>
<p>E2</p> <p>“Bueno, nos llevó a que sea un grupo muy dividido, con subgrupos, pasó a ser un grupo unido, ahora estamos planificando el último programa todos juntos. Antes nos dividimos en grupos, ahora nos permitió conocernos y vamos a trabajar en uno todos juntos”</p> <p>“Si, justamente ahora implementamos en Lengua y Literatura, los viernes de poemas y canciones, hicimos un programa para trasladarlos a radio donde hicimos una x cantidad de minutos donde elegimos un poema por grupo, se lo musicaliza y si es una canción se explica el significado de la letra o para cerrar la semana con un poco de música, cultura”</p>	<p>Grupo</p>	<p>División, unión, proyectos comunes.</p>
<p>E3</p>	<p>Grupo</p>	<p>División, unión,</p>

<p>“Si, más o menos. Estuvo bueno, con los compañeros por ahí tuvimos algún problemita que por ahí dificulto más el tema de que haya más unión, pero ahora a esta altura ya está todo perfecto y ahora estamos armando un programa de radio todos juntos, que antes lo hacíamos todo por separado. Eso ya es otra unión del grupo”</p>		<p>proyectos comunes.</p>
<p>E4</p>		
<p>E5</p> <p>“Aprendí más compañerismo, porque al principio había muchos problemas en el curso y hacer radio es como que nos juntó más al grupo”</p> <p>“Si, también había surgido un problema entre una profesora y los chicos y era como que se había separado el grupo, y después que hicimos la radio nos juntamos más”</p>	<p>Grupo</p>	<p>Compañerismo, división, unión.</p>
<p>E6</p> <p>“Mira, nosotros con los compañeros había dos grupos, estaba la famosa "grieta", los de un lado y los del otro y yo tuve que ir a operar con los que me había peleado y no tuve problema. Y ahora estamos re bien todos. Creo que tuvo que ver la radio porque como nos juntábamos para producir y todo eso es como que nos volvió a unir. De la pelea que tuvimos al principio ahora estamos más unidos. Eran las chicas contra los chicos, la verdad que era feo porque nos sentíamos muy incómodos, las profesoras se daban cuenta que había una grieta ahí que no... El trabajo en</p>	<p>Grupo</p>	<p>División, unión.</p>

radio nos unió y ahora está todo bien”		
--	--	--

Conclusiones: De las seis entrevistas realizadas, en cinco los entrevistados afirman que, como equipo, al comienzo del año encontraron divisiones entre los miembros del grupo y que en el marco del armado y realización del programa de radio encontraron instancias de trabajo que contribuyeron a unir al grupo y generar proyectos en común para las otras materias a cursar en un futuro como grupo.